

BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA SOCIAL DE LA POBLACIÓN Y PUBLICACIONES AFINES EN ESPAÑA Y PORTUGAL (AÑO 2022)

FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ - FRANCISCO HIDALGO FERNÁNDEZ (COORDS.)
(UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y UNIVERSIDAD DE CÁDIZ)

MIGUEL JOSÉ LÓPEZ-GUADALUPE PALLARÉS
(UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA)

CELIA ENRÍQUEZ RUBAL (UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA)

CRISTINA RAMOS COBANO (UNIVERSIDAD DE HUELVA)

ANA MAFALDA LOPES (UNIVERSIDADE DE LISBOA)

La historia social de la población y sus temáticas afines están experimentando una gran expansión en el contexto historiográfico internacional actual, especialmente en España y en Portugal. Conscientes de esta situación, los coordinadores y autores de esta nueva sección dentro de la revista *Baetica. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea*, hemos decidido impulsar la recopilación anual de la bibliografía relacionada con esta línea de investigación¹. Con el objetivo de facilitar el acceso a la información sobre la producción existente, la compilación está planteada en la larga duración, desde la Edad Media a la Edad Moderna y Contemporánea, y con la intención de fomentar la colaboración entre la historiografía española y portuguesa. Animamos a todos los especialistas e interesados en difundir sus trabajos a enviar las referencias de sus publicaciones a la siguiente dirección de correo electrónico: frhidalgofernandez@gmail.com

1. Esta iniciativa continúa con la iniciada en la Revista de Demografía Histórica entre los años 2005 y 2016 (<https://adeh.org/revista-de-la-adeh/>), Además, es parte del proyecto de I+D+i / Familia, dependencia y ciclo vital en España, 1700-1860 [referencia PID2020-119980GB-I00] financiado por MCIN / AEI/10.13039/501100011033/ dirigido por Francisco García González (Universidad de Castilla-La Mancha) y Jesús M. González Beltrán (Universidad de Cádiz),

ESPAÑA ASPECTOS GENERALES

- ÁGREDA PINO, A. M.^a (2022), *Vivir entre bastidores. Bordado, mujer y domesticidad en la España de la Edad Moderna*, Universidad de Cantabria, Santander.
- ALABRÚS IGLESIAS, R. M.^a (2022), «Conflictos y solidaridades femeninas entre el Barroco y la Ilustración», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Ediciones Polifemo, Madrid, pp. 247-259.
- ALABRÚS IGLESIAS, R. M.^a (coord.) (2022), *La realidad y la imagen de las mujeres en España y América (siglos XV al XVIII)*, Madrid, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales.
- ALBEROLA-ROMÁ, A. (2022), «“Escribo con la mesa delante del fuego y, con todo, no puedo librarme del frío”, la ruptura de la cotidianidad en los inviernos españoles entre el mínimo de Maunder y la llegada de Carlos III (1645-1759)», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Ediciones Polifemo, Madrid, pp. 29-53.
- ALONSO GARCÍA, D. (2022), «Dinámicas del mundo urbano en Castilla a principios de la Edad Moderna, miradas desde la modernidad líquida y el entorno vuca actual», en M. ASENJO GONZÁLEZ *et al.* (eds.), *Ciudades en expansión. Dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*, Dykinson, Madrid, pp. 17-33.
- ÁLVAREZ, B. L. (2022), «La traducción de «The Recess» (1783-1785) de Sophia Lee, una novela para «las señoras de alta calidad» españolas a finales del siglo XVIII y principios del XIX», *Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII*, 32, pp. 309-342.
- AMRÁN, R. y CORTIJO OCAÑA, A. (2022), «Presentación, Monográfico I, La problemática conversa, Homenaje a D. Eloy Benito Ruano», *eHumanista, Conversos*, 10, p. 1.
- ANCOS MORALES, B. D. (2022), «Literatura y educación femenina, el caso de Leticia Valle», *Álabe, Extraordinario 1*, pp. 1-20.
- ANDREU I BARTROLÍ, X. (2022), *El imperio en casa, género, raza y nación en la España contemporánea*, Sílex, Madrid.
- ANDUEZA UNANUA, P. (2022), «Arquitectura, geografía, derecho y familia», en M. M. BIRRIEL SALCEDO y F. GARCÍA GONZÁLEZ (coords.), *Casa y espacio doméstico en España y América (siglos XVI-XIX)*, Iberoamericana Vervuert, Madrid, pp. 161-201.
- ANRICH, I. (2022), «Le lien familial à l'épreuve du couvent, Les oppositions des parents à la vocation de leur fille en France et en Espagne au XIXe siècle», *Le mouvement social*, 2, pp. 31-48.
- ANRICH, I. S. (2022), *Filles en conflits, les liens familiaux à l'épreuve des vocations religieuses féminines (France et Espagne années 1830-années 1900)*, Thèse de doctorat en Histoire, Paris 1.

- ARANDA BERNAL, A. M.^a (2022), «Un ajuar de aseo señorial, transferencias culturales y emociones a mediados del siglo XV» en M. E. DÍEZ JORGE, (coord.), *Sentir la casa, emociones y cultura material en los siglos XV y XVI*, Trea, Madrid, pp. 255-278.
- ARELLANO AYUSO, I. (2022), «Identidad femenina y parler femme, una refutación a propósito de La pícara Justina», en C. TABERNERO SALA y J. M. USUNÁRIZ GARAYOA (coords.), *Universos discursivos femeninos en la España moderna y contemporánea (siglos XVI-XIX)*, Presses Universitaires du Midi, Toulouse, pp. 159-172.
- ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. y GUADALUPE MUÑOZ, M. L. (2022), «Prácticas de disciplinamiento social en la vida cotidiana. Introducción», *Chronica Nova*, 48, pp. 11-19.
- ARKINSTALL, C. (2022), *Women on War in Spain's Long Nineteenth Century, Virtue, Patriotism, Citizenship*, University of Toronto Press, Toronto.
- ARRIBAS RAMOS, L. (2022), «Notas sobre clausura, identidad y frontera en las legislaciones medievales de la Orden de Santa Clara», *Temas medievales*, 30/1, pp. 1-19.
- ASENJO GONZÁLEZ, M.^a et al. (eds.) (2022), *Ciudades en expansión, dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*. Madrid, Dykinson.
- AUBAUDE, C. (2022), *Femmes de Lettres, Histoire d'un combat, du Moyen Âge au XXe siècle*, Armand Colin.
- BALOUF, D. (2022), *L'homme armé, expériences de la guerre et du combat en Castille au XV^e siècle*. Madrid, Casa de Velázquez.
- BARRERA LÓPEZ, B. (2022), «Las «mártires» del fascismo español. El culto a las "caídas" en la Sección Femenina de Falange (1936-1942)», *Pasado y memoria, Revista de historia contemporánea*, 25, pp. 259-281.
- BARRERA LÓPEZ, B. (2022), «Mujeres falangistas en la universidad franquista, La Sección Femenina del Sindicato Español Universitario (1939-1965)», *Hispania Nova, Revista de historia contemporánea*, 20, pp. 436-465.
- BELTRÁN TAPIA, F. J. Y MARCO-GRACIA, F. J. (2022), «Death, sex, and fertility, female infanticide in rural Spain, 1750–1950», *European Review of Economic History*, 26, 2, pp. 234-254.
- BELTRÁN TAPIA, F. J., DÍEZ MINGUELA, A., MARTÍNEZ, J. Y TIRADO FABREGAT, D. A. (2022), «Two stories, one fate, age-heaping and literacy in Spain, 1877-1930», *Revista de Historia Económica = Journal of Iberian and Latin American Economic History*, 40, 3, pp. 405-438.
- BERZOSA CAMACHO, A. y CERDÁN DE LOS ARCOS, J. (2022), «Exiliados y colonos en primera persona, el archivo familiar y sus (re)escrituras recientes en España», *L'Atalante, revista de estudios cinematográficos*, 34, pp. 21-40.
- BIRRIEL SALCEDO, M. M.^a y GARCÍA GONZÁLEZ, F. (2022), «La casa, espacialidad e historiografía», en M. M. BIRRIEL SALCEDO y F. GARCÍA GONZÁLEZ (coords.), *Casa y espacio doméstico en España y América (siglos XVI-XIX)*, Iberoamericana Vervuert, Madrid, pp. 9-17.

- BIRRIEL SALCEDO, M. M.^a y GARCÍA GONZÁLEZ, F. (coords.) (2022), *Casa y espacio doméstico en España y América (siglos XVI-XIX)*, Iberoamericana Vervuert, Madrid.
- BIRRIEL SALCEDO, M. M.^a (2022), «Casa y espacio doméstico. Itinerarios investigadores», en M. M. BIRRIEL SALCEDO y F. GARCÍA GONZÁLEZ (coords.), *Casa y espacio doméstico en España y América (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Iberoamericana Editoria Vervuert, pp. 19-72.
- BIRRIEL SALCEDO, M. M.^a (2022), «Género y mujeres en el Catastro de Ensenada», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Editorial Comares, pp. 91-110.
- BLASCO GIL, Y. (2022), «Esfuerzos de participación de los profesores españoles exiliados en las Conferencias Internacionales por los derechos humanos y el nuevo orden mundial (1943-1948)», *Revista de la Inquisición (intolerancia y derechos humanos)*, 26, pp. 311-334.
- BORDERÍAS, C., MUÑOZ-ABELED, L. Y SEGURA, X. C. (2022), «Breadwinners in Spanish cities (1914-1930)», *Revista de Historia Industrial–Industrial History Review*, 31, 84, pp. 59-98.
- BRAVO LOZANO, C. (2022), «Introducción. Élités de ambos mundos, mediación y lazos de poder entre España y América (1665-1700)», *Revista complutense de Historia de América*, 48, pp. 13-17.
- BRAVO SÁNCHEZ, S. (2022), «El gobierno de la emperatriz Isabel y las élites económico-financieras castellanicas (1529-1538)», en J. RODRÍGUEZ ABENGÓZAR et al. (eds.), *Élités en transición. Relaciones, reacciones, representaciones y estrategias de los grupos privilegiados entre los siglos XV y XX*, Dykinson, Madrid, pp. 39-54.
- BRÉGIN, G. (2022), *Para una historia transnacional de la discapacidad, Argentina, Brasil y España siglo XX*, Buenos Aires, CLACSO.
- BROGIOLO, G. P. (2022), «Iglesias, poblamiento y propiedades rurales entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media», en J. SALIDO DOMÍNGUEZ y R. GÓMEZ OSUNA (eds.), *Iglesias tardoantiguas en el centro peninsular (siglos V-VIII)*, La Ergástula, Madrid, pp. 377-397.
- CABALLERO ESCAMILLA, S. (2022), «La muerte en casa, protagonistas objetos y emociones», en M.^a E. DÍEZ JORGE (2022), *Sentir la casa, emociones y cultura material en los siglos XV y XVI*, Trea, Gijón, pp. 409-438.
- CABANA IGLESIA, A., DÍAZ GEADA, A. Y OTERO GONZÁLEZ, U. (2022), «Pensar las mujeres rurales, «ser campesina» para la dictadura franquista», *Studia historica. Historia contemporánea*, 40, pp. 113-134.
- CABEZÓN FERNÁNDEZ, M. J. Y OSO, L. (2022), «La (in)movilidad a debate, Diez años de estudio de las migraciones en la España entre crisis (2009-2021)», *Migraciones*, 55, pp. 1-22.
- CALDERÓN MEDINA, I. (2022), «El parentesco ilegítimo en la Edad Media». *Edad Media, revista de historia*, 23, pp. 1-7.

- CALDERÓN SÁNCHEZ, T. y CORRAL SÁNCHEZ, N. (eds.) (2022), *A ambos lados de La Raya. Estudios preliminares sobre la frontera hispano-portuguesa*. Madrid, Doce Calles.
- CALVO SALGADO, L. M., LANGA-NUÑO, C. Y PRIETO, M. (2022), «El retorno de emigrantes españoles en Europa durante la transición», *Estudios de historia de España*, 24, 2, pp. 157-175.
- CAMINO, A. (2022), «“Plaga de sabandijas que invaden las iglesias”, la figura de la beata en el movimiento católico femenino español del primer tercio del siglo XX», *Hispania sacra*, 74, 150, pp. 577-587.
- CAMINO, A. (2022), «El discurso sobre el matrimonio y las mujeres en el catolicismo español (1900-1936)», *Aportes, Revista de historia contemporánea*, 37, 110, pp. 203-228.
- CAMINO, A. (2022), «Moldear la infancia, los cuentos infantiles de María de Echarri (1900-1910)», *Ayer*, 125, pp. 181-206.
- CAMPOS DÍEZ, M.^a S. (2022), «El sistema hospitalario de la Monarquía hispánica, Hospitales Generales y de la Pasión de Madrid, relación y dependencia del Consejo Real», *Anuario de historia del derecho español*, 92, pp. 411-434.
- CANDELA MARTÍNEZ, B., MARTÍNEZ CARRIÓN, J. M. y RAMÓN I MUÑOZ, J. M. (2022), *Essays on biological living standard, inequality and poverty in Spain, a long-term view*, Tesis doctoral, Universidad de Murcia.
- CANTERA MONTENEGRO, M. y CANTERA MONTENEGRO, S. (2022), «Monacato hispano altomedieval», en G. LORA SERRANO y A. SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO (eds.), *Mozárabes en la España medieval, cristianos entre Al-Ándalus y los reinos cristianos (siglos VIII-XIII)*, Córdoba, Almuzara, pp. 135-165.
- CAÑAS DÍEZ, S. (2022), «Linaje, matrimonio, género y clase social en España (1810-1933)», en A. ESPEJO FERNÁNDEZ, H. LINARES GONZÁLEZ, M. PERRUCA GRACIA y J. RODRÍGUEZ ABENGÓZAR (eds.), *Élites en transición, relaciones, reacciones, representaciones y estrategias de los grupos privilegiados entre los siglos XV y XX*, Madrid, Dykinson, pp. 71-91.
- CARDESÍN DÍAZ, J. M. (2022), «Protesta popular y violencia colectiva en la España urbana contemporánea, del motín a los nuevos movimientos sociales», *Historia social*, 103, pp. 69-93.
- CARRASCO ÁLVAREZ, A. J. (2022), «Los partisanos de la Guerra de la Independencia», en VV.AA., *Guerrilla en España. Siglos XVIII-XIX*, Madrid, Desperta Ferro Ediciones.
- CASADO ALONSO, H. (2022), «Seguros marítimos y comercio de esclavos en la época de Felipe II», *Anuario de estudios americanos*, Vol. 79, 2, pp. 515-541.
- CASAS DÍAZ, L. (2022), «Virtud y vicio del obrero en la España del XIX (II), delincuencia y marginalidad», *IUSLabor*, 1, pp. 325-348.
- CASELLI, E. (2022), «Denunciar injusticias. Mujeres contra malos jueces (Corona de Castilla, finales siglo XV)», *Erebea, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, vol. 12, 2, pp. 157-174.

- CASELLI, E. (2022), «Denunciar injusticias. Mujeres contra malos jueces (Corona de Castilla, finales siglo XV)», *Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 12/2, pp. 147-174.
- CASENAVE, M. C. y SEMPERE, D. M. (2022), «Introduction, Otherness and National Identity in 19th-Century Spanish Literature—Spaniards on the Margins», en M. CANTOS CASENAVE y D. MUÑOZ SEMPERE (eds.), *Otherness and National Identity in 19th-Century Spanish Literature*, Leiden, Boston, Brill, pp. 1-14.
- CASTELLANO IGLESIAS, A. (2022), *Entre la voz y el texto. Los ciegos oracioneros y papelistas en la España Moderna (1500-1836)*, Madrid, CSIC.
- CASTILLEJO CAMBRA, E. (2022), «La historiografía escolar del bachillerato franquista desde la perspectiva del emisor», *Clío, History and History Teaching*, 48, pp. 293-319.
- CASTILLEJO CAMBRA, E. (2022), *Enseñar historia al margen de los cuerpos, el cuerpo y sus metáforas en la historiografía escolar española desde el siglo XIX a la actualidad*, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- CASTRO REDONDO, R. (2022), «Algunos problemas que presenta la información metrológica del catastro de la Ensenada», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M. BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Comares, pp. 167-186.
- CAVALLERO, C. E. (2022), «Mujer perdidísima, depósito de inmundicias, representaciones de la madre del Anticristo en los reinos hispanos (ss. XV-XVIII)», en R. M.^a ALABRÚS IGLESIAS (coord.), *La realidad y la imagen de las mujeres en España y América (siglos XV al XVIII)*, Madrid, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 263-303.
- CHACÓN JIMÉNEZ, F. (2022), «Familias, cambio social y ruptura de jerarquías en la sociedad española (c.1750- c.1900)», *Historia Social*, 104, pp. 121-142.
- CHACÓN JIMÉNEZ, FRANCISCO (2022), Dossier «Cambio social y ruptura de jerarquías en España (circa 1750- circa 1900)», *Historia Social*, 104, pp. 113-119.
- CHICHARRO-MERAYO, M. y GIL-GASCÓN, F. (2022), «Home-grown fiction programmes in the late-Franco period and the first transition, Shaping a democratic culture (1970–1976)», *European Journal of Cultural Studies*, 25, 1, pp. 117–131.
- COBOS ARTEAGA, F. D. L. (2022), «Los primeros servicios sanitarios de empresa en España. Las prácticas médicas en las compañías ferroviarias 1848-1900», *Asclepio. Revista de historia de la medicina y de la ciencia*, 74, 2.
- COHEN AMSELEM, A. y FLETA GONZÁLEZ, A. (2022), «Trabajo y enfermedad, relaciones en litigio (España, siglo XX)», *Areas, revista internacional de ciencias sociales*, 43, pp. 15-34.
- COLLANTES, F. y PINILLA, V. (2022), «De camino hacia otra parte, Jordi Nadal y la despoblación rural», *Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies*, 40, 1, pp. 129-161.

- CORAL GÓMEZ, L. V. (2022), *Women Writers and Women's Rights, The Denunciation of Women's Conditions in the Texts of Mary Leman Grimstone and Gertrudis Gómez De Avellaneda*, Tesis doctoral, Universidad de Granada.
- CRUCES BLANCO, E. (2022), «Qué perdura tras la muerte, sentimientos, enseres y documentos», en M.^a E. DÍEZ JORGE (2022), *Sentir la casa, emociones y cultura material en los siglos XV y XVI*, Madrid, Trea, pp. 439-476.
- CUENA BOY, F. (2022), «El infierno y las buenas intenciones, derecho de gentes y esclavitud (siglos XVI y XVII)», *Anuario de historia del derecho español*, 92, pp. 159-234.
- DE CRISTÓFORIS, N. A. (2022), *Migraciones y mujeres*, Buenos Aires, Teseo.
- DELGADO C. M. (2022), «El descenso secular de la fecundidad en España», *Revista de demografía histórica- Journal of Iberoamerican Population Studies*, Vol. 40, 1, pp. 163-192.
- DELGADO PASTOR, D. (2022), «La medicalización de la infancia como optimización de la fuerza laboral en España. Higienismo, población infantil y biopolítica (1800-1850)», *Encrucijadas (Salamanca, Spain)*, 22, 2.
- DELGADO, M. (2022), «El descenso secular de la fecundidad en España», *Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies*, 40, 1, pp. 163-192.
- DI PAOLO, M. (2022), «Relatos de mujeres sobre su participación en el movimiento estudiantil universitario durante el tardofranquismo», *Historia social*, 102, pp. 43-60.
- DÍEZ JORGE, M.^a E. (coord.) (2022), *Sentir la casa, emociones y cultura material en los siglos XV y XVI*, Madrid, Trea.
- DIOS FERNÁNDEZ, E. D. (2022), «Las chicas yeyé, las amas de casa de sopa de sobre y otras mujeres modernas (España 1955-1975)», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 1, pp. 285-317.
- DOMÍNGUEZ PRATS, P. (2022), «Escribir e ilustrar desde el exilio, la revista "Mujeres Españolas" (México años 50) y sus colaboradoras», *Pasado y memoria, Revista de historia contemporánea*, 25, pp. 87-107.
- DURAN LOPEZ, F. (2022), «Exil et transnationalité, le journalisme de José María Blanco White et José Joaquín de Mora», *El Argonauta español. Revue bilingue, franco-espagnole, d'histoire moderne et contemporaine consacrée à l'étude de la presse espagnole de ses origines à nos jours (XVIIe-XXIe siècles)*, 19.
- ECHAVARRI, R. (2022), «Neonatal discrimination and excess female mortality in childhood in Spain in the first half of the twentieth century», *Cliometrica*, 16, 1, pp. 79-104.
- EL GHAZI EL IMLAHI, S. (2022), «Los judíos marroquíes en la agenda colonial española (1860-1956)», *Historia Actual Online*, 59, pp. 27-42.
- ESCOBAR DERAS, M. (2022), *The return of first-generation republican exiles, a historical triangulation of Spanish refugees repatriating back to Spain (1936-2010)*, Universidad de Granada.

- ESCRIG FERRANDO, C. (2022), «Mujer y nobleza a fines del reinado isabelino en la obra galdosiana “La de Bringas”», en A. M. MORAL RONCAL y I. URÍA (eds.), *La historia contemporánea en perspectiva múltiple, homenaje a Javier Paredes Alonso*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 121-132.
- ESCRIG FERRANDO, C. (2022), «Progresismo y aristocracia femenina, la Junta de Damas en la regencia de Espartero (1840-1843)», en A. ESPEJO FERNÁNDEZ, H. LINARES GONZÁLEZ, M. PERRUCA GRACIA y J. RODRÍGUEZ ABENGÓZAR (eds.), *Élites en transición, relaciones, reacciones, representaciones y estrategias de los grupos privilegiados entre los siglos XV y XX*, Madrid, Dykinson, pp. 135-151.
- ESCUDERO LÓPEZ, J. A. (2022), «La Junta Provisional y la supresión de la Inquisición en 1820», *Revista de la Inquisición, (intolerancia y derechos humanos)*, 26, pp. 9-34.
- ESCUDERO, X. (2022), «Transfictionnalités bohèmes dans la littérature espagnole contemporaine, migrations et essaimages de figures et d’univers narratifs du XIXe au XXIe siècle», *Hispanismes. Revue de la Société des Hispanistes Français*, 19.
- ESPEJO FERNÁNDEZ, A. (2022), «La presencia de la nobleza en el Nuevo Estado franquista», en A. M. MORAL RONCAL y I. URÍA (eds.), *La historia contemporánea en perspectiva múltiple, homenaje a Javier Paredes Alonso*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 505-524.
- ESPEJO FERNÁNDEZ, A. (2022), «Nobles en la España de Franco, legislación nobiliaria, participación en las instituciones del régimen y actividades políticas», en A. ESPEJO FERNÁNDEZ, H. LINARES GONZÁLEZ, M. PERRUCA GRACIA y J. RODRÍGUEZ ABENGÓZAR (eds.), *Élites en transición, relaciones, reacciones, representaciones y estrategias de los grupos privilegiados entre los siglos XV y XX*, Madrid, Dykinson, pp. 237-252.
- ESPEJO FERNÁNDEZ, A., LINARES GONZÁLEZ, H., PERRUCA GRACIA, M. y RODRÍGUEZ ABENGÓZAR, J. (eds.) (2022), *Élites en transición, relaciones, reacciones, representaciones y estrategias de los grupos privilegiados entre los siglos XV y XX*, Madrid, Dykinson.
- ESPINAR JIMÉNEZ, M.^a y ESPINAR MORENO, M. (2022), «Ventas y mesones para viajeros en época de los Reyes Católicos. Necesidades humanas y comidas», *Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales*, 24, pp. 109-174.
- ESPINOSA GUTIÉRREZ, J. (2022), *Hombres feministas y masculinidad en la España contemporánea*, Madrid, Cátedra.
- ESPONERA CERDÁN, A. (2022), «La imagen de la mujer en la época moderna en un proceso de beatificación femenino dominicano», en R. M.^a ALABRÚS IGLESIAS (coord.), *La realidad y la imagen de las mujeres en España y América (siglos XV al XVIII)*, Madrid, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 133-151.

- ESTEBAN RECIO, A., TOMASONI, M. Y IZQUIERDO, M. J. (2022), *Cuando luchar es sobrevivir, resistencia(s) de las mujeres frente a los totalitarismos*, Granada, Editorial Comares.
- FARGA PEÑARROCHA, M. (2022), «La concordia político-matrimonial en la Microcosmia de Marco Antonio de Camós», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 261-280.
- FERNÁNDEZ ARMESTO, M. (2022), «La influencia de la misoginia escolástica en la legislación castellana de Antiguo Régimen», *EREBEA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, vol. 12, 2, pp. 193-224.
- FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I. y ÁVILA MARTÍNEZ, M.^a T. (2022), «Viajeras a mundos imaginarios, ficción feminista en Sarah Scott y Margaret Cavendish», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 303-317.
- FERNÁNDEZ CARRO, C. Y GUMÀ LAO, J. (2022), «¿Influyen las trayectorias familiares en la calidad de vida percibida en la vejez?», *RES. Revista Española de Sociología*, 31, 2.
- FERNÁNDEZ CARRO, C., GRANDE MARTÍN, R., MIRET, P. y SEIZ, M. (2022), «Generaciones y curso(s) de vida, una mirada longitudinal a los retos demográficos contemporáneos», *RES. Revista Española de Sociología*, 31, 2, pp. 1-10.
- FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, D. (2022), «Evolución de la Peste Negra en la Corona de Castilla, nuevos datos para la reconstrucción histórica», *Meridies, Estudios de historia y patrimonio de la Edad Media*, 13, pp. 69-93.
- FERNÁNDEZ VALENCIA, A. (2022), «Visibilizando silencios, formas de violencia contra las mujeres en las Novelas Ejemplares de Cervantes», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 281-301.
- FERNÁNDEZ VICENTE, M. J. (2022), «La construcción de una visión del retorno en la opinión pública española durante los años de la gran ola migratoria (1880-1930)», *Estudios de historia de España*, 24, 2, pp. 99-115.
- FERNANDEZ VICENTE, M. J. Y LILLO, N. (2022), «Viticulteurs, ouvriers d'usine, bonnes à tout faire, maçons, la diversité d'un siècle d'immigration espagnole en France», *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, 1-2, 143-144, pp. 8-15.
- FERNANDEZ, A. (2022), «L'Espagne du début du XX e siècle, un cas pour repenser la bourgeoisie», *La Pensée*, 1, pp. 10-20.
- FRANCO RUBIO, G. A. y GONZÁLEZ HERAS, N. (2022), «Cómo continuar historiando la vida cotidiana», en G. A. FRANCO RUBIO, y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 15-25.

- FRANCO RUBIO, G. A. y GONZÁLEZ HERAS, N. (coords.) (2022), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo.
- FUERTES MUÑOZ, C. (2022), «Actitudes críticas y «conciencia social» entre los estudiantes durante el franquismo (c. 1950-c. 1975)», *Hispania, Revista española de historia*, 82, 272, pp. 669-696.
- GAHETE MUÑOZ, S. (2022), «“Sexualidad no es maternidad”. Sexualidad, anti-concepción y aborto en el movimiento feminista español (1976-1983)», *Investigaciones históricas*, 42, pp. 1261-1288.
- GARCÍA CÁRCCEL, Ricardo (2022), «Dos visiones sobre el matrimonio a fines del siglo XVIII» en R. M.^a ALABRÚS IGLESIAS (coord.), *La realidad y la imagen de las mujeres en España y América (siglos XV al XVIII)*, Madrid, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 369-382.
- GARCÍA CÁRCCEL, R. (2022), «Tomás Sánchez y la problemática sexual matrimonial», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS, Natalia (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 353-362.
- GARCÍA CARRETERO, I. y TERUEL, J. (2022), *El epistolario familiar de Elena Fortún (1939-1949), Estudio y edición crítica*, Universidad Autónoma de Madrid.
- GARCÍA DÍAZ, C. y RUIZ SOMAVILLA, M. J. (2022), «Moralidades y feminismos, agentes, límites y movilidades en el primer tercio del siglo XX en España», en I. SUAY-MATALLANA, C. FERRAGUD, J. L. BARONA Y J. R. BERTOMEU SÁNCHEZ (eds.), *Ciencia, medicina y ley, XVIII Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (València, 15-17 de junio de 2022)*, Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina, pp. 171-174.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, M. y BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J. M. (2022), «Familias e individuos, evolución de sus valores culturales y estéticos a finales del Antiguo Régimen», *Magallánica*, Vol. 8, 6, pp. 214-241.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (2022), «Prendas simbólicas para una civilización mediterránea, ¿el hábito hace al monje durante el siglo XVIII?», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS, (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 99-118.
- GARCÍA GONZÁLEZ, F. (2022), «Herencia y prácticas sociales en España, siglos XVIII-XIX. Perpetuar la desigualdad, reproducir las diferencias», *Historia Social*, 104, pp. 143-159.
- GARCÍA GONZÁLEZ, M. C. (2022), «Spain in the International Networks, The Case of César Cort (1893-1978)», *Journal of urban history*, 48, 1, pp. 120-141.
- GARCÍA HURTADO, M. R. (coord.) (2022), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña.
- GARCÍA PINTOR, M. N. (2022), «La lucha contra el Don Juan, La construcción de la masculinidad socialista ante la Segunda República a través de "El

- Socialista" (1930-1932)», *Pasado y memoria, Revista de historia contemporánea*, 24, pp. 165-188.
- GARCIA VARELA, P. (2022), «Los menores de edad víctimas mortales de ETA», *Pasado y memoria, Revista de historia contemporánea*, 24, pp. 322-341.
- GARCIA-BALANÁ, A. (2022), «Femmes afro-cubaines, liens familiaux et déportation coloniale aux îles Zaffarines espagnoles (1880-1883)», *Le mouvement social*, 2, pp. 101-117.
- GIL ALONSO, F. (2022), «Variación de los patrones geográficos en la fecundidad española. Análisis retrospectivo a partir de los Censos de 1920, 1930 y 1940», *Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies*, 40, 1, pp. 192-224.
- GIL DE ARRIBA, C. (2022), «Las relaciones entre higienismo y urbanismo en la obra de Felipe Hauser», *Dynamis, Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam*, 42, 1, pp. 37-66.
- GIL LÁZARO, A. (2022), «El fin de la emigración masiva en los debates de las Cortes de la Segunda República Española», *Estudios de historia de España*, 24, 2, pp. 116-136.
- GIL LÁZARO, A. (2022), «Introducción, el retorno de la emigración en la España del siglo XX», *Estudios de historia de España*, 24, 2, pp. 95-98.
- GIRÓN PASCUAL, R. M.^a (2022), «Esclavos y muchas otras cosas. La red comercial de Diego de Polanco, mercader burgalés y regidor de Cádiz (s. XVI)», *Anuario de estudios americanos*, Vol. 79, 2, pp. 543-571.
- GÓMEZ GUTIÉRREZ, J. L. (2022), «Higienismo y educación en España entre los siglos XIX-XX. Enrique Salcedo, aportaciones de higiene infantil y escolar», *Historia de la educación, Revista interuniversitaria*, 41, pp. 323-339.
- GONZÁLEZ ARÉVALO, R. (2022), *La vida cotidiana de los esclavos en la Castilla del Renacimiento*, Madrid, Marcial Pons.
- GONZÁLEZ ARÉVALO, R. (2022), «“Sibilla he stimatta la più bella et più nobile città de tutta Spagna”». Una visión italiana de la jerarquía urbana castellana a principios del siglo XVI», en M.^a ASENJO GONZÁLEZ et al. (eds.), *Ciudades en expansión. Dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*, Madrid, Dykinson, pp. 119-138.
- GONZÁLEZ BEGEGA, S. y GUILLÉN RODRÍGUEZ, A. M. (2022), «¿Trayectorias de reforma divergentes? Los sistemas de bienestar de Alemania y el Sur de Europa hacia la postaustreridad», *Revista internacional de sociología*, 80, 1.
- GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. y GARCÍA GONZÁLEZ, F. (eds.) (2022), *¿Destinos inmóviles?, Familia, estrategias de poder y cambio generacional en España y América Latina (siglos XVIII-XIX)*, Granada, Editorial Comares.
- GONZÁLEZ CUERVA, R. (2022), «La embajadora, la formalización de los roles femeninos en el entorno de la Emperatriz María de Austria (1565-1581)», en E. BORGOGNONI (coord.), *Reinas, virreinas y aristócratas en las monarquías ibéricas, estudios sobre mujer, cultura y diplomacia en la Edad Moderna*, Madrid, Dykinson, pp. 61-78.

- GONZÁLEZ CUERVA, R. (2022), «Rezar, bailar, leer, la educación de las infantas en el siglo XVI», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS, (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 363-381.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. Á. (2022), «Muerte en la frontera, seis formas de violencia entre Aragón, Castilla y Granada, 1450-1490», *Clio y Crimen, Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango*, 19, pp. 7-24.
- GONZÁLEZ FREIRE, J. M. (2022), «Seudónimos de mujeres en la historia España», *Revista Inclusiones, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 9, 4, pp. 24-45.
- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. A. (2022), «Muerte en la frontera, seis formas de violencia entre Aragón, Castilla y Granada, 1450-1490», *Clio y Crimen. Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango*, 19, pp. 7-24.
- GONZÁLEZ NIETO, D. (2022), «Los obispos de la Corona de Castilla durante el reinado de Enrique IV, perfil sociológico de una élite de poder», *Medievalismo*, 32, pp. 171-207.
- GONZÁLEZ PAZ, C. A. et al. (2022), *La peregrinación de la nobleza en la Edad Media*. Santiago de Compostela, Hidalguía.
- GUICHOT-REINA, V. (2022), «Socialización política en reportajes educativos durante el Franquismo, estudio diacrónico desde el NO-DO (1943-1975)», *Historia social y de la educación*, 11, 1, pp. 1-28.
- GUILLÉN BERRENDERO, J. A., FERNÁNDEZ-SANTOS ORTIZ-IRIBAS, J. y MARTIALAY SACRISTÁN, T. (2022), *De señal y prerrogativa de nobleza, heráldica, honor y virtud, siglos XIV-XIX*, Madrid, Sílex.
- HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M. (2022), «De pasquines y libelos, delitos de anonimato en la Castilla del siglo XVIII», *Historia Social*, 103, pp. 21-43.
- HERNÁNDEZ FRANCO, J. y IRIGOYEN LÓPEZ, A. (2022), «Familias en transformación en la España de los siglos XVIII y XIX. Reflexiones a partir del matrimonio Muñoz-Borbón», *Historia Social*, 104, pp. 161-179.
- HERNÁNDEZ FRANCO, J. y ORTEGA DEL CERRO, P. (2022), «Los últimos halos del tribunal de la Inquisición, el proceso al presbítero Juan Rodríguez ¿judío o melancólico?», *eHumanista, conversos*, 10, pp. 9-21.
- HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. (2022), «Estudio socio-familiar del sistema de mejoras y mandas testamentarias en la Villa y Corte de Madrid y antiguo Reino de Jaén (1697-1856)», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 139-165.
- HERNÁNDEZ, C. y RINA SIMÓN, C. (2022), *El franquismo se fue de fiesta, ritos festivos y cultura popular durante la dictadura*, València, Publicacions de la Universitat de València.
- IBARRA, A. C. (2022), «Apología de los marginados. Miguel de Lardizábal y la igualdad en el siglo XVIII», *Revista de Indias*, Vol. 82, 284, pp. 111-135.

- IGUAL LUIS, D. (2022), «Elementos de integración en la economía mercantil bajomedieval, Apuntes para (y desde) el caso hispánico», en M.^a ASENJO GONZÁLEZ *et al.* (eds.), *Ciudades en expansión. Dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*, Madrid, Dykinson, pp. 60-78.
- JORZA, D. R. (2022), «Through a Comedic Glass, Darkly, Ethics, Humor, and Home Ownership in Spain's Early Technocratic Years (1957-1963)», *Law, Culture and the Humanities*, First published online November 29.
- JURADO, J. (2022), «Plafond de verre, maison propre. Femmes et classe dans les séries de la télévision publique espagnole (1989-1993)», *Études de communication*, 57, pp. 225-242.
- KAZYRYTSKI, L. (2022), «Francoist repression in Spain and the crime of genocide», *Criminology y Criminal Justice*, 22, 5, pp. 676-693.
- KEREN, C. (2022), «Préserver la nation en exil, Les enfants espagnols évacués en France pendant la guerre d'Espagne», *Revue d'histoire*, 2, 154, pp. 45-60.
- LAMONEDA DÍAZ, F. (2022), «El abolicionismo de la esclavitud y Carolina Coronado», en *XII Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, Bicentenario del nacimiento de Carolina Coronado (1820-2020)*, Almendralejo, Asociación Histórica de Almendralejo, pp. 375-390.
- LANERO TÁBOAS, D. (2022), «El experimento franquista de turismo social, la obra sindical de educación y descanso de la posguerra al desarrollismo (1939-1962)», *Estudios Turísticos*, 223, pp. 141-164.
- LARRAZA MICHELTORRENA, M. M.^a (2022), «“La constitución es buena y nos hará felices”. Mujer y política en la Navarra rural (1823-1824)», en C. TABERNEIRO SALA y J. M.^a USUNÁRIZ GARAYOA (coords.), *Universos discursivos femeninos en la España moderna y contemporánea (siglos XVI-XIX)*, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, pp. 109-142.
- LAWRENCE, M. (2022), «Insurgencia y bandolerismo», en VV.AA., *Guerrilla en España. Siglos XVIII-XIX*, Madrid, Desperta Ferro Ediciones.
- LÁZARO REAL, E. (2022), *Las prácticas sexuales femeninas en España (1870-1931)*, Tesis doctoral, Universidad de Córdoba.
- LEIRA CASTIÑEIRA, F. J. Y PEÑALBA SOTORRÍO, M. (2022), «Paradojas en la consolidación social del primer franquismo», *Ayer*, 126, pp. 13-21.
- LI, Y., GONZÁLEZ MARÍN, C. y TEJEDA MARTÍN, T. I. (2022), *La vivencia de las mujeres en las obras narrativas de María Teresa León y de Xiao Hong durante la primera mitad del siglo XX*, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid.
- LIDA, C. E. (2022), «Desigualdades y jerarquías en el mundo del trabajo. Ingresos y género en los albores del anarquismo español», *Trashumante, Revista Americana de Historia Social*, 20, pp. 300-304.
- LINDOSO TATO, E. (2022), «Las élites del capital, los comerciantes-banqueros en España, c.1840-1874», *Historia contemporánea*, 68, pp. 11-48.
- LOMBA, C. (2022), *Las mujeres en el sistema artístico, 1804-1939*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.

- LONGAS LUQUE, C. Y VAN STERKENBURG, J. (2022), «Constructing “race/ethnicity” and nationality in Spanish media, a content analysis of international football coverage», *Media, Culture y Society*, 44, 6, pp. 1182–1198.
- LÓPEZ CASTELLANO, F. (2022), «“En la economía política no hay que buscar la exactitud geométrica”, estadística y reforma fiscal en las cortes de Cádiz», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M. BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Editorial Comares, pp. 27-44.
- LÓPEZ GUADALUPE, M. L. (2022), «Cofradías y mujeres en la época moderna, resquicios de visibilidad», en S. M.^a PÉREZ GONZÁLEZ y A. RUIZ-BERDEJO BEATON (2022), *Mujeres y hermandades, la feminización del mundo cofrade*, Huelva, Universidad de Huelva, pp. 103-136.
- LÓPEZ PITA, P. (2022), «La mujer mozárabe», en G. LORA SERRANO y A. SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO (eds.), *Mozárabes en la España medieval, cristianos entre Al-Ándalus y los reinos cristianos (siglos VIII-XIII)*, Córdoba, Almuzara, pp. 263-297.
- LÓPEZ, S. R. (2022), «Las fuentes orales como patrimonio intangible de la Guerra Civil», *Investigaciones históricas*, 42, pp. 1077-1110.
- LÓPEZ-ROLDÁN, P. y FACHELLI, S. (2022), «La influencia de la educación y de la experiencia laboral en la movilidad social, estudio de las cohortes nacidas entre 1926 y 1981 en España», *REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 179, pp. 79-102.
- LORA SERRANO, G. y SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO, A. (eds.) (2022), *Mozárabes en la España Medieval. Cristianos entre al-Ándalus y los reinos cristianos (siglos VIII-XIII)*, Córdoba, Almuzara.
- LORENTE, C. G. (2022), «El cuerpo desnudo en los escenarios de la Segunda República, liberación o cosificación de la mujer. Una aproximación a través de la obra La pipa de oro», *Lectora*, 28, pp. 289-305.
- LUZZI, M., ESCAMILLA GONZÁLEZ, F. y GUILLÉN BERRENDERO, J. A. (2022), *La corte y la sociedad cortesana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII)*, La Plata, Universidad Nacional de la Plata.
- MADRID Y MEDINA, A. (2022), «La vida cotidiana en los conventos de la Orden de Santiago, según la reforma de los Reyes Católicos», *Revista de las Órdenes Militares*, 13, pp. 79-117.
- MALO BARRANCO, L. (2022), «El ajuar y los regalos de boda de doña María del Pilar Silva y Palafox (1766-1835), condesa de Aranda», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 383-401.
- MANCHADO LÓPEZ, M. M.^a (2022), *Convivencia y conflicto en la frontera de la Monarquía hispánica. Filipinas (siglos XVI-XVIII)*, Madrid, Sílex Ediciones.
- MANNINA, M. T., SÁNCHEZ DUEÑAS, B. y LUQUE MORENO, I. (2022), «La violencia de género entre los siglos XIX y XX, la historia de la emancipación femenina

- un análisis comparativo de España e Italia a través de Carmen de Burgos y Grazia Deledda», en I. LUQUE MORENO (ed.), *El arte de investigar, Córdoba, del 3 al 6 de mayo de 2022*, Córdoba, Universidad de Córdoba, pp. 81-85.
- MAREK, P. (2022), «La duquesa, la embajadora y la abadesa, las mujeres de la casa de Pernstein en la Corte de Madrid» en E. BORGOGNONI (coord.), *Reinas, virreinas y aristócratas en las monarquías ibéricas, estudios sobre mujer, cultura y diplomacia en la Edad Moderna*, Madrid, Dykinson, pp. 101-122.
- MARÍN SÁNCHEZ, M. y BIRRIEL SALCEDO, M. M.^a (coords.) (2022), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Editorial Comares.
- MARÍN SÁNCHEZ, M. (2022), «Medir y contar, hacia una historia de las herramientas de racionalización fiscal», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Editorial Comares, pp. 1-26.
- MAROTO BLANCO, J. M. (2022), «Ante el espejo del racismo, la invisibilización de la población africana en España durante el siglo XX», en A. J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ y F. J. TEJADA HERNÁNDEZ (eds.), *Etnicidad, identidad y ciudadanía. Las sociedades de ayer y hoy*, Madrid, Dykinson, pp. 225-250.
- MARTÍN SÁRRAGA, F. Ó. (2022), «Vestimenta escolar e identidad académica en España», *Puriq, Revista de Investigación Científica*, 4, 1, pp. 1-22.
- MARTÍN VILLARREAL, J. P. (2022), *El suicidio femenino en la narrativa española y británica de la segunda mitad del siglo XIX, una perspectiva comparada*, Tesis doctoral, Universidad de Cádiz.
- MARTÍNEZ GÓNGORA, M. (2022), «El espacio doméstico en la sociedad del “otro” imperio de la luz de la tratadística humanista de educación femenina», en M. M.^a BIRRIEL SALCEDO y F. GARCÍA GONZÁLEZ (coords.), *Casa y espacio doméstico en España y América (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Iberoamericana Vervuert, pp. 107-219.
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, A. (2022), «Mujeres «solas» en el exilio, vulnerabilidades, violencias y resistencias de las refugiadas españolas en Francia (1939-1978)», *Ayer*, 128, pp. 160-184.
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, A. (2022), «Refugiados, mujeres y género en la encrucijada historiográfica. De Europa a España, un estado de la cuestión desde abajo», *Historia Actual Online*, 57, pp. 191-208.
- MARTÍNEZ PASAMAR, C. (2022), «El litigio por ruptura de promesa matrimonial como marco para el análisis pragmático, el caso de la intensificación en correspondencia amorosa de mano femenin», en C. TABERNERO SALA y J. M.^a USUNÁRIZ GARAYOA (coords.), *Universos discursivos femeninos en la España moderna y contemporánea (siglos XVI-XIX)*, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, pp. 57-77.
- MARTÍNEZ PÉREZ, J. (2022), «Hacia la creación de una “conciencia colectiva” sobre la higiene y seguridad laborales, la medicina del trabajo en la acción

- educativa sobre los productores (España, 1940-1980)», *Historia y Memoria de la Educación*, 15, pp. 259-295.
- MÉNDEZ VÁZQUEZ, J. (2022), «La Junta de Damas y el litigio del Soto de Migas Calientes», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 403-423.
- MERA COSTAS, P. (2022), «Descubrir el mundo, construir un mañana mejor. La participación de las mujeres en el Servicio Universitario del Trabajo», *Hispania, Revista española de historia*, 82, 272, pp. 779-809.
- MÍNGUEZ BLASCO, R. (2022), «¿Curas viriles? El padre Claret y la masculinidad sacerdotal en la España del siglo XIX», *Ayer*, 126, pp. 159-185.
- MOLEDO UCHA, A. (2022), «Feminismo y proyección de la mujer en el diario El Sol. Análisis de las aportaciones de María Luz Morales en la sección “La mujer, el niño y el hogar” (1926-1931)», *Historia y comunicación social*, 27, 2, pp. 435-444.
- MONCADA GARCÍA, N. (2022), «Regreso al campo, la naturaleza como solución del habitar contemporáneo», *Ciudad y territorio, Estudios territoriales*, 212, pp. 297-312.
- MORAL RONCAL, A. M. (2022), «En busca del orden interno, España, 1789-1898», *Anuario Histórico Ibérico*, Año.1, 1, pp. 139-164.
- MORENO GARRIDO, A. (2022), *De forasteros y turistas, Una historia del turismo en España (1880-1936)*, Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia.
- MORENO MARTÍNEZ, D. y PEÑA DÍAZ, M. (coords.) (2022), *Herejía y sociedad. La Inquisición en el mundo hispánico*, Granada, Editorial Comares.
- MUÑOZ GÓMEZ, V. y MONTERO MÁLAGA, A. I. (2022), «Herencia, linaje y patrimonio, estrategias femeninas en los pleitos por los bienes dotales en Castilla a finales de la Edad Media», *Medievalia*, 25/2, pp. 73-102.
- MUÑOZ GÓMEZ, V. y SPÍNOLA, D. C. Améndolla (2022), «Entre caballería y nobleza, prácticas, modelos sociales y culturales de la aristocracia medieval», *Medievalia*, 25/2, pp. 7-12.
- NICIEZA FORCELLEDO, G. (2022), «La mujer en la infantería de marina española del siglo XVIII», *L'Aigle, revista de historia napoleónica*, extraordinario 1, pp. 14-34.
- ORTEGA BAÚN, A. E. (2022), «El nombre del sexo, El léxico de la sexualidad en la Castilla de la Edad Media», *Medievalia*, 25/1, pp. 47-71.
- ORTEGA DEL CERRO, P. y HIDALGO FERNÁNDEZ, F. (2022), «Subir y bajar. Reflexiones sobre las familias ante los cambios de finales de la modernidad», en ORTEGA DEL CERRO, P. y HIDALGO FERNÁNDEZ, F. (coords.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex Universidad, pp. 9-21.
- ORTEGA DEL CERRO, P. y HIDALGO FERNÁNDEZ, F. (coords.) (2022), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex Universidad.

- ORTEGA LÓPEZ, T. M. (2022), «Olas de antifeminismo en España en la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 1, pp. 217-237.
- ORTEGA MUÑOZ, V. J. (2022), «Margarita Landi. Una adelantada de la crónica negra y el periodismo de sucesos en España (1954-1980)», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 1, pp. 321-338.
- OTERO CARVAJAL, L. E. y MARTÍNEZ LÓPEZ, D. (2022), *Entre huelgas y motines, sociedad urbana y conflicto social en España, 1890-1936*, Granada, Comares.
- OTERO CARVAJAL, L. E. y MIGUEL SALANOVA, S. D. (2022), *La educación en España, el salto adelante, 1900-1936*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- OZÁMIZ-LESTÓN, I. D. y LÓPEZ-VILLAR, C. (2022), «Features of femininity, sportswomen in the Spanish sporting press, 1893-1923», *Feminist Media Studies*, 22, 2, pp. 354-373.
- PANCORBO MURILLO, F. J. (2022), «Presentación, Monográfico II, Entre literatura e historia, las minorías en la España medieval y moderna (siglos XV al XVII)», *eHumanista, Conversos*, 10, p. 98.
- PAOLETTI ÁVILA, E. X. (2022), «Vecinos jóvenes y patrimonios familiares iniciales a la luz del Catastro de Ensenada, propuesta metodológica», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Editorial Comares, pp. 129-144.
- PAOLETTI ÁVILA, E. X. (2022), *Jóvenes modernos. La historia de la juventud española a finales del Antiguo Régimen*, Madrid, Sílex.
- PASCUAL SASTRE, I. M. (2022), «De María dal Pozzo a Reina María Victoria. Una forma de ser mujer en el Ochocientos», en MORAL RONCAL, A. M. Y URÍA, I. (eds.), *La historia contemporánea en perspectiva múltiple, homenaje a Javier Paredes Alonso*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 173-184.
- PECHARROMÁN DE LA CRUZ, C. (2022), «Oficio de periodistas, mujeres en el mundo masculino de la prensa del siglo XIX», *Journal of Feminist, Gender and Women Studies*, 12, pp. 1-20.
- PEINADO SANTAELLA, R. G. (2022), «Inventarios de bienes e ingresos de comendadores y caballeros de la Orden de Santiago (1504-1505)», *Chronica Nova*, 48, pp. 465-493.
- PELLEJERO MARTÍNEZ, C. y GARCÍA GÓMEZ, J. J. (2022), *Historia económica del turismo en España (1820-2020), de los viajeros románticos al pasaporte COVID*, Madrid, Pirámide.
- PERDIGUERO GIL, E. y BUENO VERGARA, E. (2022), «El papel asignado a la educación sanitaria en la España de la Transición Democrática», *Historia y Memoria de la Educación*, 15, pp. 137-202.
- PÉREZ FERNÁNDEZ-TUÉRGANO, C. (2022), «Tribunales de la Inquisición española en el siglo XVIII, estudio personal e institucional (I)», *Revista de la Inquisición*, 26, pp. 35-88.

- PÉREZ GÓMEZ, M. D. L. L. (2022), «La represión franquista contra la mujer, ¿una asignatura pendiente?», *Historia Actual Online*, 57, pp. 173-190.
- PÉREZ GONZÁLEZ, S. M.^a y RUIZ-BERDEJO BEATON, A. (2022), *Mujeres y hermandades, la feminización del mundo cofrade*, Huelva, Universidad de Huelva.
- PÉREZ ISASI, S. y SEQUEIRA, C. (2022), «Escritoras e intelectuales mujeres en las redes de intercambio cultural ibérico (1870-1930), tareas pendientes», en Y. ROMERO MORALES, S. S. LAROSSI y L. CERULLO (eds.), *Reescrituras del paradigma, alteridad y género en el mundo literario hispánico*, Madrid, Sílex, pp. 109-130.
- PÉREZ MALLAÍNA BUENO, P. E. (2022), *Los hombres del océano. Vida cotidiana de los tripulantes de las flotas de Indias. Siglo XVI*, Sevilla, Diputación de Sevilla.
- PÉREZ SEGURA, J. (2022), «Sueños de piel y celuloide, Representando el cuerpo de la mujer en las revistas españolas de cine durante los años treinta», *Hispania Nova, Revista de historia contemporánea*, 1, pp. 117-152.
- PINO DÍAZ, D. D. (2022), «Cuéntame cómo pasó y revolución pasiva, estructura de sentimiento del nuevo pueblo español en el tardofranquismo», *Pensamiento al margen, revista digital sobre las ideas políticas*, 16, pp. 183-197.
- PONCE NIETO, A. I. (2022), «La gestión de la asistencia religiosa a los emigrantes españoles durante el franquismo», *Hispania sacra*, 74, 149, pp. 289-298.
- REY CASTELAO, O. y SIXTO BARCIA, A. M.^a (2022), «Presentación. Mujeres en conflicto, mujeres ante la justicia (siglos XV-XIX)», *EREBEA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, vol. 12, 2, pp. 143-145.
- REY POVEDA, L. A. D., GRANDE MARTÍN, R. y GARCÍA GÓMEZ, J. (2022), «Transiciones a la maternidad a través de las generaciones, factores causales del nacimiento del primer hijo en España», *RES. Revista Española de Sociología*, 31, 2.
- RIVAS-JAMETT, M. A. (2022), *Recherches sur la représentation de la mort en Espagne. Influences idéologiques et esthétiques du Siècle d'Or au XIXe siècle*, Thèse de doctorat, Université Paris 3.
- ROBLES SANJUÁN, V. y RABAZAS, T. (2022), «Control y exilio interior de las educadoras en la dictadura de Primo de Rivera», *Historia y memoria de la educación*, 17, pp. 29-61.
- RODRÍGUEZ ABENGÓZAR, J. (2022), «La participación de la aristocracia en la configuración de los servicios de información sublevados en la Guerra Civil», en A. ESPEJO FERNÁNDEZ, H. LINARES GONZÁLEZ, M. PERRUCA GRACIA y J. RODRÍGUEZ ABENGÓZAR (eds.), *Élites en transición, relaciones, reacciones, representaciones y estrategias de los grupos privilegiados entre los siglos XV y XX*, Madrid, Dykinson, pp. 153-168.
- RODRÍGUEZ ABENGÓZAR, J. et al. (eds.) (2022), *Élites en transición. Relaciones, reacciones, representaciones y estrategias de los grupos privilegiados entre los siglos XV y XX*, Madrid, Dykinson.

- RODRÍGUEZ FIDALGO, M., PAÍNO AMBROSIO, A., GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, B. y CUESTA BUSTILLO, J. (2022), «“Bajo pluma de mujer”, análisis de la correspondencia femenina a Miguel de Unamuno en el primer tercio del siglo XX», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 2, pp. 587-617.
- ROMÁN LÓPEZ, M. (2022), «Mujeres en los márgenes. Una aproximación a sus representaciones literarias en la prensa satírica del Sexenio Revolucionario (1868-1874)», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 2, pp. 539-566.
- ROMÁN RUIZ, G. y ARCO BLANCO, M. Á. D. (2022), «¿Resistir con hambre? Estrategias cotidianas contra la autarquía en la consolidación del Franquismo», *Ayer*, 126, pp. 107-130.
- ROSICH, R. (2022), «Seat en los imaginarios político y social durante el franquismo (1950-1975)», *Historia, trabajo y sociedad*, 13, pp. 85-111.
- RUIZ-BERDÚN, D. (2022), «De los cursos de puericultura a la educación maternal, el papel de las matronas en la preparación para el nacimiento en España a lo largo del siglo XX», *Historia y Memoria de la Educación*, 15, pp. 63-98.
- SALGUES, M. (2022), «Théâtre et capitalité, le tour des capitales en vingt théâtres par une famille de nobles espagnols du XIXe siècle», *Iberic@l*, 20, pp. 15-30.
- SALIDO CORTÉS, O. (2022), «Lecciones de la austeridad, un análisis del impacto de género de la Gran Recesión en España y Portugal», *RES. Revista Española de Sociología*, 31, 1.
- SÁNCHEZ BALLESTEROS, V. (2023), *La discapacidad en España tras la reforma de la ley 8/2021, las competencias de los estados como garantes de su eficaz inclusión*, Madrid, Dykinson.
- SÁNCHEZ BLANCO, L. (2022), «Modelos femeninos en tiempos de guerra (1936-1939), De la tradición de auxilio social a la revolución de las mujeres libres», en A. M. MORAL RONCAL y I. URÍA (eds.), *La historia contemporánea en perspectiva múltiple, homenaje a Javier Paredes Alonso*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 441-452.
- SÁNCHEZ CASTILLO, A. (2022), «El Instituto Internacional de Agricultura, España y la cuestión social, 1905-1923», *Historia agraria, Revista de agricultura e historia rural*, 86, pp. 207-238.
- SÁNCHEZ COLLANTES, S. (2022), «Hombres y mujeres en el republicanismo federal español, formas de movilización y socialización política (1917-1936)», *Historia contemporánea*, 69, pp. 357-398.
- SÁNCHEZ RAMOS, I. et al. (2022), «Espacios y usos de un conjunto aristocrático rural de época visigoda». *Madrider Mitteilungen*, 63, pp. 420-445.
- SÁNCHEZ, M. I. M. (2022), «Female Discourse on Spanish Identity, Baroness Wilson», en *Otherness and National Identity in 19th-Century Spanish Literature*, Madrid, Brill, pp. 238-273.
- SANTAINÉS BORREDÁ, E. (2022), «Florence Nightingale, higienista y estadística de referencia para Pedro Felipe Monlau», *Revista española de salud pública*, 96, 1.

- SANZ DÍAZ, C. (2022), «Migraciones de retorno en España bajo el franquismo, Políticas, percepciones y discursos, 1939-1975», *Estudios de historia de España*, 24, 2, pp. 137-156.
- SECRETO, M.^a V. (2022), «De siervos a cautivos. La génesis de la esclavitud moderna desde la legislación española medieval y la práctica indiana», *Trashumante, Revista Americana de Historia Social*, 19, pp. 6-27.
- SEIZ, M., CASTRO MARTÍN, T., CORDERO COMA, J. y MARTÍN GARCÍA, T. (2022), «La evolución de las normas sociales relativas a las transiciones familiares en España», *RES. Revista Española de Sociología*, 31, 2.
- SERRANO ESTRELLA, F. (2022), «Espacios, objetos y emociones en las casas del clero capitular durante la Edad Moderna», en M.^a E. DÍEZ JORGE (2022), *Sentir la casa, emociones y cultura material en los siglos XV y XVI*, Madrid, Trea, pp. 363-384.
- SERRANO LARRÁYOZ, F. y FERRAGUD, C. (2022), «Estrategias y actitudes ante la enfermedad en la España del Renacimiento, el caso de Juan Rena († 1539)», *Anuario de estudios medievales*, 52/2, pp. 917-944.
- SERRANO LARRÁYOZ, F. (2022), «Medicine and diet in Castile in the late fifteenth century, the Opúsculo de cocinas, by El Licenciado Antonio (de Tornay)». *Imago temporis. Medium Aevum*, 16, pp. 305-334.
- SILL, É. (2022), *¡Solidarias! Les volontaires étrangères et la solidarité internationale féminine durant la guerre d'Espagne (1936-1939)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- SILVESTRE, J. (2022), «¿El fracaso de la movilidad durante la revolución industrial? Algunas conclusiones sobre las migraciones interiores en España antes de 1960 desde la obra de Jordi Nadal», *Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies*, 40, 1, pp. 113-127.
- SOLER MATA, J., ROMERO MASIÁ, A., VÁZQUEZ RAMIL, R., COTELO-GUERRA, D., JUAN BORROY, V.-M., POZO ANDRÉS, M. D., ELUSTONDO, M. A., SIMÓ GIL, N. y AGULLÓ DÍAZ, C. (2022), *Mujeres imprescindibles, educadoras en la vanguardia del siglo XX*, Pontevedra, Kalandraka.
- SORIA MESA, E. (2022), «Judeoconversos y criados señoriales en la Castilla de los siglos XV-XVII», *Tiempos modernos*, Vol. 12, 45, pp. 254-277.
- SOTTOMAYOR-PIZARRO J. A. y COSTA, P. P. (2022), «Fidalgos e freires-cavaleiros, vidas sem fronteiras na Hispânia medieval», *Medievalista*, 31, pp. 46-71.
- TABERNERO SALA, C. y USUNÁRIZ GARAYOA, J. M.^a (coords.) (2022), *Universos discursivos femeninos en la España moderna y contemporánea (siglos XVI-XIX)*, Toulouse, Presses Universitaires du Midi.
- TABERNERO SALA, C. (2022), «Sobre la historia de la descortesía: estrategias y recursos del insulto (femenino) en el contexto social de la Edad Moderna», en C. TABERNERO SALA y J. M.^a USUNÁRIZ GARAYOA (coords.), *Universos discursivos femeninos en la España moderna y contemporánea (siglos XVI-XIX)*, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, pp. 79-108.

- TAMAYO HERNÁNDEZ, P. J. (2022), «Asegurando el porvenir, propiedad, gestión y transmisión femenina de un oficio público en el siglo XVII», *Chronica Nova*, 48, pp. 495-515.
- TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M. (2022), «Mujeres en la guerra de las comunidades de Castilla (1521)», en M. M.^a LOBO DE ARAÚJO y E. C. DECKMANN FLECK, (coords.), *Mulheres do Reino e do Império, aproximações e singularidades (séculos XVI ao XVIII)*, Sao Leopoldo, Oikos Editora, pp. 11-38.
- TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M. (2022), «Solteras y embarazadas, acciones y protección de la justicia (siglo XVIII)», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 477-497.
- TORRES ARCE, M. (2022), «Violencia contra soldados, tumultos en la ciudad. Conflictividad social, cultura política y gobernanza», *Cuadernos de Historia Moderna*, Vol. 47, 2, pp. 483-508.
- TORRES SEVILLA, M. (2022), «¿Vivir en paz?, la vida cotidiana de los mozárabes en tiempos de los martirios» en G. LORA SERRANO y A. SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO (eds.), *Mozárabes en la España medieval, cristianos entre Al-Ándalus y los reinos cristianos (siglos VIII-XIII)*, Córdoba, Almuzara, pp. 83-108.
- TOVAR PULIDO, R. (2022), «El delito de adulterio y las penas impuestas a las mujeres a través de la legislación castellana (ss. XV-XIX)», *EREBEA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, vol. 12, 2, pp. 339-357.
- TOVAR PULIDO, R. (2022), «El proceso judicial contra las mujeres a través del Malleus Malleficarum, sus influencias en España y la normativa castellana en materia de herejía, brujería y blasfemia (ss. XV-XIX)», *Clío y Crimen, Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango*, 19, pp. 63-86.
- TOVAR PULIDO, R. (2022), «El trabajo femenino y la propiedad familiar a través del Catastro del Marqués de la Ensenada (1750-1756)», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Editorial Comares, pp. 111-128.
- USUNÁRIZ GARAYOA, J. M.^a (2022), «Mujeres tiranas en la Europa de los siglos XVI y XVII», en C. TABERNERO SALA y J. M.^a USUNÁRIZ GARAYOA (coords.), *Universos discursivos femeninos en la España moderna y contemporánea (siglos XVI-XIX)*, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, pp. 143-158.
- VALLE PORRAS, J. M. (2022), «Una aproximación a la clientela de los reyes de armas españoles a final del Antiguo Régimen (1775-1804)», *Hispania, Revista española de historia*, Vol. 82, 271.
- VALLEDOR ARÓSTEGUI, A. (2022), «La adaptabilidad de las élites litorales del norte peninsular frente a la presión naval de la Corona, una aproximación desde el análisis social (1480-1695)», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 15-46.

- VALLES MARTÍNEZ, M. S. (2022), «Remirando la investigación social cualitativa made in Spain de los últimos lustros, en clave metodológica de trastienda, archivo y calidad», *Papers, revista de sociología*, 107, 4.
- VÁZQUEZ GARCÍA, F. (2022), «Del “cura pederasta” al “sacerdote pedófilo”. Elementos para la genealogía de un monstruo biopolítico (España, siglo XIX al XXI)», *Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos*, 19, pp. 55-80.
- VELASCO MOLPECERES, A. M. (2022), «Ser una mujer burguesa, ideal femenino, educación y profesionalización en la obra inicial de Emilia Serrano, baronesa de Wilson», *Aportes, Revista de historia contemporánea*, 37, 108, pp. 41-74.
- VÉLEZ CHAURRI, J. J. y ERKIZIA MARTIKORENA, A. (2022), *Mujeres, promoción artística e imagen del poder en los siglos XV al XIX*, Bilbao, Universidad del País Vasco.
- VICENTE URRUTIA, J. (2022), *Science, sex, and the foreign, sexology and representations of sexual practices in the Spanish fin de siglo*, Tesis doctoral, University of Illinois Urbana-Champaign.
- VIGIL-ESCALERA GUIRADO, A. (2022), «La parcela doméstica de la casa rural altomedieval (ss. V-XI)», *Historia agraria, Revista de agricultura e historia rural*, 86, pp. 7-40.
- VILCHES, J. (2022), «El mito del pueblo en armas», en VV.AA., en *Guerrilla en España. Siglos XVIII-XIX*, Madrid, Desperta Ferro Ediciones.
- VILLALBA OLIVELLA, M.^a A. (2022), «Doña Elena de Céspedes, la mujer-hombre (1565-1588)», en ALABRÚS IGLESIAS, Rosa María (coord.), *La realidad y la imagen de las mujeres en España y América (siglos XV al XVIII)*, Madrid, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 77-90.
- VON FEIGENBLATT, O. F. (2022), *Honor, Loyalty, and Merit, The Culture of the Contemporary Spanish Nobility*, Barcelona, Ediciones Octaedro.
- WALIN, M. (2022), «Cocu, homosexual et onaniste. La décrédibilisation par l’obscénité de Francisco de Asís de Borbón (1846-1870)», *Revue d’histoire culturelle. XVIIIe-XXIe siècles*, 4.
- ZABALLA BEASCOECHEA, A. (2022), «“Una vida religiosa”. La iglesia en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII), poder, cultura y dinámicas sociales», *Huarte de San Juan. Geografía e Historia*, 29, pp. 7-13.
- ZAFRA ANTA, M. A., HERNÁNDEZ CLEMENTE, J. C., GARCÍA NIETO, V. M. y MEDINO MUÑOZ, J. (2022), «Biografía de una pediatra pionera en España, Nieves González Barrio (1884-1961)», *Revista Pediatría de Atención Primaria*, 24, pp. 93-102.

GALICIA, ASTURIAS Y CANTABRIA

- ÁLVAREZ BLANCO, R. (2022), «Galegos no portal. A imaxe do galego nos villancicos ibéricos do século XVII», en I. DUBERT GARCÍA y H. SOBRADO CORREA (coords.), *Os traballos da vida, estudos sobre o mundo rural. Séculos XVI-XX*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 219-241.
- ÁLVAREZ CASTRILLÓN, J. A. (2022), «Nuevas perspectivas sobre la colonización cisterciense en el noroeste peninsular, la renovadora gestión del Abad Gómez Pérez (1230-1262) y su huella». *Medievalismo*, 32, pp. 15-39.
- ÁLVAREZ DELGADO, L. (2022), *Justicia y poder en el siglo XVI. La incidencia de facciones locales en el occidente asturiano*, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna.
- ARES LEGASPI, A. (2022), «La socialización de los notarios compostelanos en los siglos XIV-XVI a través de la cofradía de cambiadores de Santiago», *Cuadernos de Estudios Gallegos*, 69/135, pp. 155-181.
- CALLEJA-PUERTA, M. (2022), «Antes del notariado alfonsí, los escribanos de Ribadavia en la primera mitad del siglo XIII» *Journal of Medieval Iberian Studies*, 14/3, pp. 424-444.
- CAÑAL FERNÁNDEZ, V. y GÓMEZ MARTÍN, M. (2022), «Y el tren arrolló la Arcadía, Un análisis económico y literario de la influencia del ferrocarril en los núcleos rurales asturianos, 1879-1911», *Historia agraria, Revista de agricultura e historia rural*, 88, pp. 131-158.
- CASTRO TÁBOAS, I. (2022), «Los desencuentros entre Tui, Vigo y Pontevedra durante la crisis del Antiguo Régimen, desarrollo económico, nuevas élites y conveniencias políticas», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 323-346.
- CEBREIRO ARES, F. (2022), «Los García Pan. Una dinastía compostelana dedicada a la banca tradicional (1750-1860)», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (coords.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex Universidad, pp. 211-240.
- DUBERT GARCÍA, I. (2022), «Autonomía residencial, asistencia familiar y causas de muerte en la vejez en la Galicia urbana, Santiago de Compostela, 1844-1920», *Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies*, 40, 2, pp. 91-112.
- DUBERT GARCÍA, I. y SOBRADO CORREA, H. (coords.) (2022), *Os traballos da vida, estudos sobre o mundo rural. Séculos XVI-XX*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela.
- DUBERT GARCÍA, I. (2022), «Autonomía residencial, asistencia familiar y causas de muerte en la vejez en la Galicia urbana, Santiago de Compostela, 1844-

- 1920», *Revista de demografía histórica- Journal of Iberoamerican population studies*, Vol. 40, 2, pp. 91-112.
- DUBERT, I. y MUÑOZ ABELEDO, L. (2022), «Geneder, work and family economies, wet nurses in rural Galicia, 1850-1900», *Rural History*, 1-18.
- ENRÍQUEZ RUBAL, C. (2022), «Estudio comparativo de la conflictividad femenina en Santiago de Compostela y en Ferrol durante el Trienio Liberal», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 347-369.
- GARCÍA CID, A. (2022), «Elenco de religiosos terciarios en la Galicia medieval», *Liceo franciscano*, 72/218, pp. 73-103.
- GARCÍA-FERNÁNDEZ, M. (2022), «Mulleres peregrinas e mulleres nos camiños de peregrinación na literatura odepórica xacobeá medieval», *Ad Limina. Revista de investigación del Camino de Santiago y las peregrinaciones*, 13, pp. 185-219.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, A. (2022), «La polémica de las ferias en la provincia de Betanzos durante la crisis del Antiguo Régimen», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 259-293.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, T. (2022), «Embarazadas y sospechosas, nacidos muertos, abortos e infanticidios en la Galicia marítima», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 393-417.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, T. (2022), «Pautas de selección de padrinos y nominación para las progenies en la diócesis de Lugo en el siglo XVIII», *Chronica Nova*, 48, pp. 251-276.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, T. (2022), «Sexualidad extramatrimonial y control de poderes locales, los procesos de espontáneas en Galicia (ss. XVIII-XIX)», *EREBEA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, vol. 12, 2, pp. 241-259.
- GONZÁLEZ PAZ, C. A. (2022), «Mujeres y peregrinaciones en la Galicia de la Edad Media, estado de la cuestión y perspectivas de futuro en el marco de la «Historia de las Mujeres», *Ad Limina. Revista de investigación del Camino de Santiago y las peregrinaciones* 13, pp. 35-67.
- GONZÁLEZ PREITO, L. A., MUÑIZ SÁNCHEZ, J. y GONZÁLEZ PALOMARES, D. (2022), «El eslabón perdido de la conflictividad social en Asturias, la huelga de 1858 en Fábrica de Mieres», *Brocar, Cuadernos de investigación histórica*, 46, pp. 203-228.
- LÓPEZ DÍAZ, M.^a y A. PRESEDO GARAZO (2022), «Poder interprovincial y estrategias familiares en la Galicia del siglo XVIII, Los Cisneros, condes de Ximonde», en F. GARCÍA GONZÁLEZ y J. M. GONZÁLEZ BELTRÁN (eds.), *¿Destinos inmóviles? Familia, estrategias de poder y cambio generacional en España y América Latina (siglos XVIII-XIX)*, Granada, Editorial Comares, pp. 99-146.

- LÓPEZ FERNÁNDEZ, T. (2022), «Aunque me cueste la vida. El aborto en Lugo durante el franquismo (1945-1966)», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 2, pp. 649-678.
- LÓPEZ SABATEL, J. A. (2022), «El viñedo en la Ribeira Sacra durante los siglos XIV y XV. Paisaje, explotación y pervivencias», *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 35, pp. 353-372.
- LORENZO RODRÍGUEZ, A. (2022), «‘Et me simile abortadice’, sexo, pecados y beneficios entre el clero en el noroeste ibérico (siglos IX-XII)», *Anuario de estudios medievales*, 52/2, pp. 677-713.
- MANGAS-CARRASCO, E. et al. (2022), «The late medieval/early modern necropolis of Adro Vello (O Grove, Pontevedra, Spain) from sondage 1.2017, an osteoarchaeological approach to funerary practices and childhood», *Journal of Medieval Iberian Studies*, 14/3, pp. 468-500.
- MENA ACEVEDO, D. (2022), «Mujeres maltratadas en el ámbito doméstico en A Coruña durante el tránsito del Antiguo Régimen a la época liberal», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 371-391.
- PÉREZ SANCHO, A. B. (2022), «Información, policía y sociedad en los espacios portuarios de Galicia a finales del Antiguo Régimen», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 295-322.
- PÉREZ VARELA, A. (2022), «La transmisión de un oficio. Familias de plateros inéditas en Santiago de Compostela, Los Sánchez (siglos XVIII-XIX)», *Minius*, 27, pp. 199-227.
- PORTO RICO, D. A. (2022), *El clero en la diócesis de Santiago, siglos XVII-XX*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela.
- REY CASTELAO, O. y CASTRO REDONDO, R. (2022), «Confirmation et recatholisation en Galice au XIXe siècle», en M. GASPERONI y V. GOURDON, *Le sacrement oublié, histoire de la confirmation XVIe-XXe siècle*, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, pp. 173-194.
- REY CASTELAO, O. y SIXTO BARCIA, A. M.^a (2022), «Mujeres y conflictividad en núcleos portuarios, Ferrol en una fase de regresión (1810-1834)», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 235-258.
- REY CASTELAO, O. (2022), «Mujeres y resistencias en la Galicia a fines del Antiguo Régimen, Antonia de Alarcón y los límites del orden», *Chronica Nova*, 48, pp. 21-60.
- RÍOS RODRÍGUEZ, M.^a L. y FRAGA SAMPEDRO, M.^a D. (2022), «En los orígenes de la observancia. Frades da prove vida en la Galicia medieval (Finales siglo XIV–finales siglo XV)», *Medievalista. Online*, 32, pp. 282-307.

- RODRÍGUEZ LEMOS, A. (2022), «Cofradías de tierra y mar en litigio ante la Real Audiencia de Galicia», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 99-124.
- RODRÍGUEZ LEMOS, A. (2022), «Conflictividad devota. Las mujeres en las romerías gallegas (Siglos XVIII-XIX)», *EREBEA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, vol. 12, 2, pp. 307-338.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. (2022), «La evolución del feudalismo en el reino de Galicia entre los siglos IX y XII, poder, sociedad y dependencia», *Journal of Medieval Iberian Studies*, 14/3, pp. 371-398.
- SOBRADO CORREA, H. (2022), «“Antiguamente no se estimaban mucho los montes, mas hoy es la mejor hacienda”. Os aproveitamentos do monte comunal en Galicia, séculos XVI-XIX», en I. DUBERT GARCÍA y H. SOBRADO CORREA (coords.), *Os traballos da vida, estudos sobre o mundo rural. Séculos XVI-XX*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 255-285.
- VALDÉS BLANCO-RAJOY, R. (2022), «Camino Francés y urbanismo en la Galicia medieval, el caso del antiguo burgo de Triacastela», *Cuadernos de Estudios Gallegos*, 69/135, pp. 109-154.

PAÍS VASCO Y NAVARRA

- AIESTARAN, M. *et al.* (2022), «Vida cotidiana, Sociedad y Control Territorial en el Entorno Circumpirenaico Occidental, el Castillo Medieval de Irulegi (Valle de Aranguren, Navarra)», *Arqueología y Territorio Medieval*, 29, pp. 203-241.
- ALTONAGA BEGOÑA, B. (2022), «“La regencia de las mujeres y el reinado de los niños”, carlismo, liberalismo y género en el País Vasco, 1833-1839», *Ayer*, 127, pp. 169-192.
- ARENAS HERNÁNDEZ, T. D. (2022), «Costo de los entierros, conflictos y obvenciones en las parroquias del obispado de Durango, 1725-1857», *Estudios de historia novohispana*, 67, pp. 5-36.
- CASTRILLO, J. (2022), «Poder, autoridad e influencia de las mujeres de la nobleza y las élites urbanas en las provincias vascas a finales de la Edad Media», *En la España medieval*, 45, pp. 237-259.
- CATALÁN MARTÍNEZ, E. (2022), «El peso de la tradición. Nacimientos y bautismos en el mundo rural vasco (1690-1899)», *Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies*, 40, 2, pp. 35-61.
- DÍAZ DE DURANA ORTIZ, J. R. (2022), «Ingresos y rentas del patrimonio rural señorial a fines de la Edad Media en el País Vasco», en I. Montes Romero-Camacho (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 183-202.

- GARCÍA SAGARDIA, J., SANTOS BARTOLOMÉ, J. L. Y MARTÍ, F. P. (2022), «Impacto de las carreteras de Araba/Álava en la demografía entre los siglos XVI y XIX», *Lurralde, Investigación y espacio*, 45, pp. 33-62.
- GONZÁLEZ TRUEBA, E. (2022), «“Se alborotará este comercio y se levantarán contra nosotros piedras”, la represión del contrabando en Bilbao durante la guerra de sucesión española», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 125-151.
- HOUP, S. y CAGIGAL, J. C. R. (2022), «Sustenance and strife. Standards of living and family vulnerability during Spain's industrialisation. The Bilbao estuary, 1914-1935», *Revista de Historia Económica-Journal of Iberian and Latin American Economic History*, 41, 2, pp. 273-304.
- INTXAUSTEGI JAUREGI, N. I. (2022), «Violencia y malos tratos en los matrimonios (Vizcaya, siglos XVII-XVIII)», *Clío y Crimen, Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango*, 19, pp. 47-61.
- LARRINAGA, M. (2022), «Fuentes para el estudio de la beneficencia, los archivos guipuzcoanos (1750-1850)», *Vasconia, Cuadernos de historia - geografía*, 46, pp. 83-122.
- MARTÍNEZ BORRALLO, A. (2022), *Comerciantes vascos y navarros en Madrid. Una élite mercantil ilustrada al servicio de la Monarquía española (1700-1830)*, Bilbao, Universidad del País Vasco.
- ORTIZ ARZA, J. (2022), *La comunidad vasca de Sevilla, el sistema de licencias y la trata de esclavos con las Indias (s. XVI)*, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla.
- ROJO SIERRA, A. (2022), «Merkurioren sareetan, Sevillako euskal merkatari, nabigatzaile eta negozio gizonen sare sozioekonomikoak (1480-1540)», *Kondaira, euskarazko historia aldizkaria sarean*, nº 19, pp. 27-38.
- TRUCHUELO GARCÍA, S. (2022), «Espacios portuarios en disputa, Pasajes en el último tercio del siglo XVI», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 47-66.
- TRUCHUELO GARCÍA, S. (2022), «Gobernanza y prácticas de resistencia en la Monarquía Hispánica, las villas fronterizas guipuzcoanas ante la guerra y la peste atlántica», *Cuadernos de Historia Moderna*, Vol. 47, 2, pp. 417-453.

CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

- ALONSO MORA, A. (2022), «Los canteros del jaspe de Espeja y Espejón en el s. XVI. Análisis de la figura del concesionario», *Espacio, tiempo y forma. Serie IV Historia Moderna*, 35, pp. 231-262.
- ANDRÉS LÓPEZ, G. (2022), «La planificación urbanística y el modelo de crecimiento en las ciudades medias españolas, el área urbana de Burgos (1981-2021)», *Ciudad y territorio, Estudios territoriales*, 214, pp. 899-920.

- ESPINAR GIL, D. (2022), «El notariado en la ciudad de Segovia durante el siglo XIII, orígenes y primer desarrollo profesional», *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 35, pp. 265-298.
- ESTEBAN RECIO, A. y DIAGO BARBUDO, E. (2022), «Heterodoxia y condena social, el estigma de los Cazalla Vivero de Valladolid en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad», en M. ASENJO GONZÁLEZ *et al.* (eds.), *Ciudades en expansión. Dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*. Madrid, Dykinson, pp. 277-293.
- FRUTOS HERRANZ, M. y MONS REVILLA, J. (2022), *Pandemias de cólera en la provincia de Burgos durante el siglo XIX*, Burgos, Diputación Provincial de Burgos.
- FUENTE NÚÑEZ, R. D. L. (2022), «El establecimiento provincial de beneficencia de Segovia (1836-1936)», *Historia social*, 104, pp. 3-24.
- GIRONA BERENGUER, M. (2022), «De árbitros, jueces y sabios, procedimientos judiciales en la aljama judía de Medina del Campo a la luz de dos disputas familiares (1486-1504)», *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 35, pp. 325-352.
- GONZALO GARCÍA, R. C. (2022), «Historia, prensa y literatura de un crimen pasional, el caso de la Reina de Tardajos (Soria, 1816-1846)», *Creneida, Anuario de Literaturas Hispánicas*, 10, pp. 569-643.
- GONZALO GOZALO, A. (2022), «Religiosidad, asociaciones, mentalidad popular en el mundo rural, informes de la diócesis de Burgos», *Boletín de la Institución Fernán González*, 264, pp. 45-74.
- HERNÁNDEZ GARCÍA, R. (2022), «Las nodrizas de las casas de expósitos de Castilla y León en los siglos XVIII y XIX», *Revista de demografía histórica- Journal of Iberoamerican populatio studies*, Vol. 40, 1, pp. 89-112.
- HERRERO JIMÉNEZ, M. (2022), «Las mujeres en la documentación medieval de Cuéllar (Segovia)», *Arenal. Revista de historia de las mujeres*, 29/1, pp. 129-159.
- LÓPEZ GÓMEZ, O. (2022), «Arbitrajes, conveniencias y resolución de las disputas en la Castilla bajomedieval, un análisis comparativo (Toledo y Simancas, 1415-1490)», *Anuario de historia del derecho español*, 92, pp. 75-123.
- MARCOS DEL OLMO, M. C. (2022), «En torno a la feminización de la religión en tiempos de la Segunda República. Una mirada desde el territorio castellano y leonés», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 2, pp. 619-647.
- MARTÍN VISO, I. (2022), «El apellido, Acción colectiva y territorio en la meseta del Duero (siglos XI-XIII)», *Intus-Legere Historia*, nº 16/2, pp. 70-91.
- MARTÍN VISO, I. *et al.* (2022), «Paisajes dinámicos y agencia local en el sur de la Meseta del Duero medieval, el caso de Monleras (Salamanca, España)», *Lucentum*, 41, pp. 321-340.
- MIGUEL LÓPEZ, I. (2022), «Comerciantes “alemanes” en la ciudad de Valladolid (1760-1850)», *Investigaciones históricas, Época moderna y contemporánea*, 42, pp. 651-690.

- MORENO ARRIBA, J. (2022), «Continuidad del proceso de despoblamiento rural en el Alto Tormes, la inaplazable ordenación socio-territorial de la Sierra de Gredos para su sustentabilidad integral», en R. MARTÍNEZ CÁRDENAS, L. F. CABRALES BARAJAS, M. D. L. CALLE VAQUERO, M. GARCÍA HERNÁNDEZ, M. D. C. MÍNGUEZ GARCÍA y L. TROITIÑO TORRALBA (eds.), *Leyendo el territorio, Homenaje a Miguel Ángel Troitiño*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, pp. 506-521.
- MUÑOZ SOLLA, R. (2022), *Inquisición y conversos, la comunidad judaizante de Berlanga de Duero en los siglos XV y XVI*. Granada, Editorial Universidad de Granada.
- NAVARRO BAENA, A. (2022), *El clero del cabildo catedral de León. Poder, espacio y memoria (1073-1295)*, Bilbao, Universidad del País Vasco.
- PACHECO LANDERO, D. (2022), «Élites locales y casas señoriales, la casa ducal de Alburquerque y la villa de Cuéllar (finales del s. XV-XVI)», en J. RODRÍGUEZ ABENGÓZAR *et al.* (eds.), *Élites en transición. Relaciones, reacciones, representaciones y estrategias de los grupos privilegiados entre los siglos XV y XX*. Madrid, Dykinson, pp. 23-38.
- PEREDA LÓPEZ, Á. (2022), «“Casar huérfanas pobres”, la fundación del capitán Alonso del Campo Lantadilla en la iglesia de San Esteban de Burgos (siglos XVII-XIX)», *Hispania sacra*, 74, 150, pp. 511-523.
- PÉREZ ROMERO, E. (2022), «La población de la provincia de Soria entre el siglo XVI y mediados del XIX», *Investigaciones históricas, Época moderna y contemporánea*, 42, pp. 755-786.
- REGLERO DE LA FUENTE, C. M. (2022), «El monacato en los reinos de León y Castilla (siglos IX-XIII), aproximación a su problemática». *SVMMA. Revista de Cultures Medievales*, 19, pp. 20-38.
- RODRÍGUEZ BLANCO, C. (2022), «Los Mucientes. Una familia palentina marcada por la pobreza y la desgracia», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (coords.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex Universidad, pp. 309-330.
- RODRÍGUEZ BLANCO, C. (2022), «Mujeres gobernando hogares. Soltería, viudedad y abandono en la Tierra de Campos palentina a mediados del siglo XVIII», *Baetica. Estudios en Historia Moderna y Contemporánea*, 43, pp. 245-276.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, A. (2022), «Minorías religiosas en La Raya, la comunidad judía de Zamora en tiempos del edicto de expulsión de 1492», en T. CALDERÓN SÁNCHEZ y N. CORRAL SÁNCHEZ (eds.), *A ambos lados de La Raya. Estudios preliminares sobre la frontera hispano-portuguesa*, Madrid, Doce Calles, pp. 149-166.
- RODRÍGUEZ PLAZA, J. (2022), «De Medina (del Campo) a La Meca, La actividad profesional de Omar Patón en Medina del Campo», *Edad Media, revista de historia*, nº 23, pp. 381-406.

- RUBIO PÉREZ, L. M. (2022), «La parroquia como centro de sociabilidad en la vida y en la muerte, la comunidad parroquial, gestión y conflicto en el Reino de León durante la Edad Moderna», *Notas de archive, revista de investigación del Archivo Diocesano de Astorga*, 2, pp. 73-86.
- SONLLEVA VELASCO, M. y SANZ SIMÓN, C. (2022), «“Corruptoras de las conciencias infantiles”. La depuración del magisterio femenino en la provincia de Segovia (1936-1945)», *Aportes, Revista de historia contemporánea*, 37, 108, pp. 223-260.
- SONLLEVA VELASCO, M. y SANZ SIMÓN, C. (2022), «Inspectoras de Primera Enseñanza en la provincia de Segovia (1900-1939), Una historia silenciada», *Investigaciones históricas*, 42, pp. 947-980.
- VIDAL DOMÍNGUEZ, M. J. Y FERNÁNDEZ PORTELA, J. (2022), «El reto demográfico en Castilla y León (España), una región desequilibrada y envejecida poblacionalmente», *Perspectiva Geográfica, Revista del Programa de Estudios de Posgrado en Geografía*, 27, 2, pp. 76-100.

CASTILLA-LA MANCHA, MADRID Y MURCIA

- AYLLÓN GUTIÉRREZ, C. (2022), «Devoción, propiedad y posición social. En torno a una capellanía, Albacete, 1486», *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval*, 23, pp. 161-181.
- AYLLÓN GUTIÉRREZ, C. (2022), «Órdenes religiosas, sociedad civil y propiedad. Los dominicos de Chinchilla en el Bajo Medioevo», *Historia. Instituciones. Documento*, 49, pp. 59-81.
- BARBADO ALBADALEJO, J. A., MORENTE PARRA, M. y PACHECO DEL CERRO, E. (2022), *Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
- BERRICA, S. (2022), «Realidades sociales en la Alta Edad Media, dicotomía del territorio rural en la zona de Villaviciosa de Odón (Madrid, España)», *Territorio, Sociedad y Poder*, 17, pp. 17-39.
- BUENDÍA PORRAS, L. (2022), «El gremio de pescadores de San Javier (1817-1840)», *Cangilón*, 39.
- BUENDÍA PORRAS, L. (2022), «Espacios de sociabilidad, la cofradía de las Benditas Ánimas en la parroquia de Torre Pacheco (ss. XVI-XIX)», *Chronica Nova*, 48, pp. 193-215.
- CAÑIZARES RUIZ, M.^a C. (2022), «Geografía y paisajes culturales en Castilla-La Mancha», en F. J. MORENO DÍAZ DEL CAMPO y M. F. GÓMEZ VOZMEDIANO (coords.), *Paisajes de tierra y agua, gentes y ecosistemas naturales en Castilla-La Mancha (siglos XV-XVIII)*, Toledo, Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, pp. 37-66.

- COZAR GUTIÉRREZ, R. (2022), «Estrategias familiares y grupos de poder entre lo rural y lo urbano en la España interior (Albacete, ss. XVIII-XIX)», en J. M. GONZÁLEZ BELTRÁN y F. GARCÍA GONZÁLEZ (eds.), *¿Destinos inmóviles?, Familia, estrategias de poder y cambio generacional en España y América Latina (siglos XVIII-XIX)*, Granada, Editorial Comares, pp. 217-240.
- DIONISIO VIVAS, M. Á. (2022), «Indisciplinados y libertinos, el motín de los seminaristas toledanos de 1897», *Hispania sacra*, 74, 150, pp. 567-576.
- FRANCO RUBIO, G. A. (2022), «Mujeres, jóvenes y pobres, las alumnas del colegio madrileño de Nuestra Señora de la Paz (1799-1820)», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 319-351.
- GARCÍA CARPINTERO LÓPEZ DE MOTA, J. (2022), «Las casas de la encomienda de la Orden de Santiago en La Mancha a finales de la Edad Media (siglos XV y principios del XVI)», *Vinculos de Historia*, 11, pp. 354-374.
- GARCÍA-MONTERO, H. (2022), «Height, nutritional and economic inequality in central Spain, 1837–1936», *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19, 6.
- GÓMEZ PELLÓN, E. (2022), «Antropología y literatura, desarraigo y añoranza de una familia de inmigrantes extremeños en el Madrid de los años sesenta del siglo XX. Una mirada a la literatura de Luis Landero», *Artifara, Revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas*, 22, 2.
- GÓMEZ, M. V. y LEBRUSÁN, I. (2022), «Urban Ageing, Gender and the Value of the Local Environment, The Experience of Older Women in a Central Neighbourhood of Madrid, Spain», *Land*, 11, 9, p. 1456.
- GONZÁLEZ HERAS, N. (2022), «El espacio doméstico en la corte del rey, una síntesis sobre el Madrid del siglo XVIII», en G. A. BIRRIEL SALCEDO y F. GARCÍA GONZÁLEZ (coords.), *Casa y espacio doméstico en España y América (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Iberoamericana Vervuert, pp. 203-218.
- GONZÁLEZ HERAS, N. (2022), «Los Rodríguez de los Ríos. El marquesado de Santiago y la identidad nobiliaria en el siglo XVIII», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (coords.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex, pp. 77-98.
- GONZÁLEZ HERAS, N. (2022), «Vivir, trabajar y representar a la Santa Sede en el Setecientos, el palacio de la Nunciatura de Madrid», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 119-137.
- GORDO MOLINA, A. (2022), «Repoblación en Toledo (c. 1085), Las fronteras sociales y económicas de los fueros», *Intus-Legere Historia*, 16/2, pp. 41-69.
- HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. y GARCÍA GONZÁLEZ, F. (2022), «Genealogías residenciales y movilidad social. Casa, familia y trayectorias de “los que poco pueden”

- en la España centro-meridional, 1725-2018», en M. M.^a BIRRIEL SALCEDO y F. GARCÍA GONZÁLEZ (coords.), *Casa y espacio doméstico en España y América (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Iberoamericana Vervuert, pp. 353-382.
- HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. (2022), «Mi casa es mi sustento. Trayectorias residenciales en la Villa y Corte de Madrid (1602-1836)», *Baetica. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea*, 43, pp. 277-320.
- LLOPIS AGELÁN, E., QUIROGA VALLE, G., SÁNCHEZ SALAZAR, F., VELASCO, Á. L., DE LA FUENTE, A., GARCÍA CALVO, R., RAMOS, L. Y SIERRA, V. M. (2022), «¿Sobremortalidad femenina en la temprana infancia? Las niñas invisibles en Ciudad Real y Guadalajara, 1840-1899», *Documentos de trabajo de la Asociación Española de Historia Económica*, 22.
- LÓPEZ ALCAIDE, M.^a (2022), «Doncellas, hermanas y casaderas, La estrategia matrimonial en el Almagro quijotesco», *Revista de Historia Autónoma*, 21.
- LUQUE GRECO, L. (2022), «Los Buendía-Fontes. La riqueza patrimonial de una familia murciana durante la segunda mitad del siglo XVIII», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (eds.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex, pp. 99-122.
- MALDONADO FELIPE, M. A. (2022), «Epidemias y calamidades en el siglo XIX y su impacto en los cementerios manchegos», *Revista de Estudios del Campo de Montiel*, 4, pp. 223-245.
- MANZANO GÓMEZ, N. (2022), *The reverse of urban planning. Towards a 20th century history of informal urbanisation in Europe and its origins in Madrid and Paris (1850-1940)*, Tesis doctoral, Universidad de Valladolid.
- MARTÍNEZ GIL, F. (2022), *Comuneros toledanos. Crónica de una ciudad rebelde*. Toledo, Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha.
- MIERAU, K. (2022), «Transient marginal identities and networks in early modern Madrid, the 1614 case of the “Armenian”, “Greek” and “Turkish” counterfeiter», *Urban History*, Vol. 49, 1, pp. 28-43.
- MIGUEL SALANOVA, S. D. (2022), «Providing the Modern City, Urban Patterns of Socialist Municipal Action in Madrid (1905-1936)», *Journal of Urban History*, OnlineFirst, June 9.
- MIR, L. (2022), «Hecha la ley, hecha la trampa. Crisis fiscal y tensiones sociopolíticas en el alfoz de Toledo (1367-1450)», *Cuadernos Medievales*, 32, pp. 42-59.
- MORENO DÍAZ DEL CAMPO, F. J. y GÓMEZ VOZMEDIANO, M. F. (coords.) (2022), *Paisajes de tierra y agua, gentes y ecosistemas naturales en Castilla-La Mancha (siglos XV-XVIII)*, Toledo, Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha.
- MORENO DÍAZ DEL CAMPO, F. J. (2022), «Las aguas, las tierras y las gentes del Guadiana en la etapa final del periodo moderno», en F. J. MORENO DÍAZ DEL CAMPO y M. F. GÓMEZ VOZMEDIANO (coords.), *Paisajes de tierra y agua, gentes y ecosistemas naturales en Castilla-La Mancha (siglos XV-XVIII)*, Toledo, Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, pp. 177-205.

- MORENO NARGANES, J. M. *et al.* (2022), «Entre la alquería y el *hışn*. Nuevos datos arqueológicos sobre el poblamiento andalusí (ss. XII-XIII) en la Sierra de Alcaraz a partir de la Torre de Haches (Bogarra, Albacete)», *Bastetania, Revista del Centro de Estudios de Arqueología Bastetana (CEAB)*, 7, pp. 21-48.
- MOYA GARCÍA, C. y FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-GIL, C. (2022), «La epidemia de cólera de 1885 en los límites del Campo de Montiel, Membrilla, Manzanares y Valdepeñas», *Revista de Estudios del Campo de Montiel*, 4, pp. 263-282.
- NOTO, M. A. (2022), «Élites della Spagna imperiale, famiglie e networks transnazionali tra Napoli, Praga e Madrid», *Tiempos Modernos*, 12, 44, pp. 324-335.
- NUEDA LOZANO, A. (2022), «Escasez, necesidad y rebeldía. Malestar popular en la retaguardia republicana, Albacete, 1936-1939», *Historia social*, 103, pp. 117-135.
- OLMO LIANES, I. del *et al.* (2022), «Análisis antropológico de los enterramientos de la iglesia tardoantigua de El Rebollar (El Boalo, Madrid)», en J. SALIDO DOMÍNGUEZ y R. GÓMEZ OSUNA (eds.), *Iglesias tardoantiguas en el centro peninsular (siglos V-VIII)*, Madrid, La Ergástula, pp. 117-131.
- PASCUAL MARTÍNEZ, J. (2022), *Los moriscos antiguos murcianos. Expulsión, vuelta y permanencia (1609-1634)*, Valencia, Universitat de València.
- PÉREZ SAMPER, M.^a A. (2022), «Comer de fonda en el Madrid de finales del Antiguo Régimen», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 199-226.
- PUÑAL FERNÁNDEZ, T. (2022), «Dinámicas de la producción textil en el sistema social y urbano de Toledo en época de los Reyes Católicos», en M.^a ASENJO GONZÁLEZ *et al.* (eds.), *Ciudades en expansión. Dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*, Madrid, Dykinson, pp. 79-100.
- PUÑAL FERNÁNDEZ, T. (2022), «Testimonios notariales sobre el arte de la seda en Toledo a comienzos del siglo XVI (1503-1516)». *Edad Media, revista de historia*, 23, pp. 349-379.
- RÁBADE OBRADÓ, M.^a P. (2022), «El miedo al falso testimonio en los procesos inquisitoriales del tribunal de Ciudad Real-Toledo (1483-1504)», *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 35, pp. 535-560.
- RIVERO RODRÍGUEZ, M. (2022), «Madrid italiano, embajadores, regentes y cortesanos en el hospital de San Pedro y San Pablo», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 227-243.
- ROMERO GONZÁLEZ, A. (2022), «Velázquez, la moda y los artesanos de la Corte. Consideraciones metapictóricas en torno a Felipe IV en Fraga y el bufón el primo (1644)», *Baetica. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea*, 43, pp. 133-159.

- ROZAS ESPAÑOL, A. (2022), «Toledo, plaza comercial, un análisis de las dinámicas del comercio interior peninsular entre los siglos XV y XVI», en M.^a ASENJO GONZÁLEZ *et al.* (eds.), *Ciudades en expansión. Dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*, Madrid, Dykinson, pp. 101-118.
- RUIZ PANADERO, D. (2022), «Conflictividad social y movimiento sindical en Cuenca durante la Transición española (1976-1978)», *Vínculos de historia*, 11, pp. 514-530.
- SANABRIA MURILLO, D. (2022), «Distribución espacial de materiales arqueológicos en el hisn del Cerro del Castillo (Capilla, Badajoz), Contextos de hallazgo y funcionalidad en la ocupación andalusí extramuros. Resultados preliminares», *Arqueología y Territorio Medieval*, 29, pp. 163-202.
- VALERO LÓPEZ, D. E., ESCRIBANO PIZARRO, J. Y PÉREZ COSÍN, J. V. (2022), «Las percepciones de la exclusión social en el medio rural durante la Gran Recesión, una historia de marcos neoliberales, patriarcales e idilio rural», *REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 179, pp. 125-144.
- VEGA GÓMEZ, C. (2022), «Los Hernández. Conflictividad, dependencia y tutela en Albacete a finales del siglo XVIII», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (eds.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex Universidad, pp. 291-308.

ANDALUCÍA, EXTREMADURA Y CANARIAS

- ABELLÁN PÉREZ, J. (2022), «Cómo vestían los gaditanos en el siglo XVI, Prendas interiores y semiinteriores», *Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales*, 24, pp. 23-46.
- ALBERTO BARROSO, V. *et al.* (2022), «Cementerios, cambio social y migración en el tiempo de los antiguos canarios», *Tabona, Revista de Prehistoria y de Arqueología*, 22, pp. 189-215.
- ÁLVAREZ Y CAÑAS, M.^a L. (2022), «Pasión y muerte en Ronda, El asesinato del corregidor Miguel de Salamanca y Quiñones (1708)», *Baetica. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea*, 43, pp. 195-243.
- AMRÁN, R. (2022), «¿Antecedentes a la rebelión de Toledo en 1449? El caso de Sevilla en el año 1434», *eHumanista, Conversos*, 10, pp. 1-8.
- ARBOLEDA GOLDARACENA, J. C. y PÉREZ GONZÁLEZ, S. M.^a (2022), «El clero y su vinculación con las cofradías de Sevilla durante los siglos XV y XVI», *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 35, pp. 79-106.
- ARBOLEDA GOLDARACENA, J. C. (2022), «La presencia femenina en las cofradías de Sevilla a fines de la Edad Media y comienzos de la Modernidad», en S. M.^a PÉREZ GONZÁLEZ y A. RUIZ-BERDEJO BEATON (2022), *Mujeres y hermandades, la feminización del mundo cofrade*, Huelva, Universidad de Huelva, pp. 55-62.

- ASENCIO GONZÁLEZ, R. (2022), «Transgresiones y conflictos en la Universidad de Osuna a la luz de una causa criminal de la jurisdicción académica (1617)», *Tiempos modernos*, Vol. 12, 44, pp. 225-240.
- ASTORGANO ABAJO, A. (2022), «Los jesuitas extremeños expulsos en 1767, una visión global biográfica», *Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes*, 30, pp. 249-354.
- BEJARANO PELLICER, C. (2022), «El servicio doméstico y su influencia en el trabajo y la educación femenina en la ciudad de Sevilla hacia 1600», *Arenal*, vol. 29, 1, pp. 7-38.
- BLANCO CARRASCO, J. P. (2022), «Posibilidades cartográficas del catastro de Ensenada, una propuesta de trabajo para la provincia de Extremadura», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Comares, pp. 187-210.
- BORREGO SOTO, M. A. (2022), «La judería de Jerez de la Frontera a finales del siglo XV», *Revista de Historia de Jerez*, 25, pp. 257-269.
- CALVO LÁZARO, R. (2022), *Historia de las Hermandades penitenciales de Huelva y de su imagería sacra fundadas durante el Antiguo Régimen hasta la Guerra Civil española*, Huelva, Ayuntamiento de Huelva, Concejalía de Cultura.
- CALVO, F. (2022), «El repartimiento y el origen de la nobleza sevillana según Ortiz de Zúñiga (1246-1256)», *Anuario de estudios locales*, nº 8, pp. 9-19.
- CAMARERO BULLÓN, C., AGULAR CUESTA, I., VALLINA RODRÍGUEZ, A. y GARCÍA JUAN, L. (2022), «La percepción de la carga fiscal de los pueblos del Reino de Jaén, homogeneidad y heterogeneidad en el catastro de Ensenada», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Editorial Comares, pp. 59-90.
- CANALEJO ALONSO, S. (2022), «Andalucía y el proyecto educativo republicano, creación de escuelas y dignificación de la función docente, El caso de Granada (1931-1933)», *Hispania Nova, Revista de historia contemporánea*, 20, pp. 57-98.
- CARRASCO GONZÁLEZ, M.^a G. y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. (2022), «El papel de las viudas en la transmisión y continuidad de los negocios en Cádiz a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX», en J. M. GONZÁLEZ BELTRÁN y F. GARCÍA GONZÁLEZ (eds.), *¿Destinos inmóviles?, Familia, estrategias de poder y cambio generacional en España y América Latina (siglos XVIII-XIX)*, Granada, Comares, pp. 263-290.
- CASTILLO DURÁN, J. (2022), «Las Dominicas del convento de Reginaceli de Zafra, entre la pobreza, la indefensión y el abandono», *Archivo Dominicano, Anuario*, 43, p. 149-165.
- CHINOY, C. y ARIAS, D. L. (2022), «One Route to Respectability, An Historical View of Socio-Cultural and Economic Reproduction Among the Gitanos of Lebrija», *Discrimination*, 4, 1, p. 5.

- CORONA PÉREZ, E. (2022), *Trata atlántica y esclavitud en Sevilla (ca. 1500-1650)*, Sevilla, Universidad de Sevilla.
- DÍAZ MARTÍNEZ, P. C. (2022), «Leandro de Sevilla y el cenobitismo femenino, una virginidad subordinada», *SVMMA. Revista de Cultures Medievales*, 20, pp. 22-39.
- DÍEZ JORGE, M.^a E. (2022), «Casas en Granada en el siglo XVI, debates acerca del concepto mudéjar y morisco», en M. M.^a BIRRIEL SALCEDO y F. GARCÍA GONZÁLEZ (coords.), *Casa y espacio doméstico en España y América (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Iberoamericana Editoria Vervuert, S.L., pp. 73-105.
- DURO GARRIDO, R. (2022), «Economía y fe en la Sevilla moderna. Los bienes de capellanías en el siglo XVII», *Espacio, tiempo y forma. Serie IV Historia Moderna*, 35, pp. 287-304.
- FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. (2022), «Las ordenanzas de los colmeneros del concejo de Sevilla (1254)», en I. MONTES ROMERO-CAMACHO (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, pp. 203-222.
- FERNÁNDEZ-VIAGAS ESCUDERO, P. (2022), «Expulsión de las prostitutas en el Fuero de Plasencia», *Studia Historica, Historia Medieval*, 40/1, pp. 165-187.
- FERNÁNDEZ-VIAGAS ESCUDERO, P. (2022), «La ubicación de cada tipo de mujer dentro de las iglesias según las ordenanzas de Sevilla en tiempos de Sancho IV. Un breve estudio de historia cultural», en I. MONTES ROMERO-CAMACHO (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 223-232.
- FLORES, H. P. (2022), «La familia zuliana d'Empaire en los fondos del archivo arquidiocesano de Mérida», *Raíces. Revista del Centro Zuliano de Investigaciones Genealógicas*, 1, pp. 9-24.
- GALÁN SÁNCHEZ, A. y PEINADO SANTAELLA, R. G. (2022), *Una sociedad mixta. Del Emirato Nazarí al reino de Granada*. Granada, Universidad de Granada.
- GALEANO, J. F. (2022), «Mariquitas, “Marvellous Race Created by God”, The Judicial Prosecution of Homosexuality in Francoist Andalusia, 1955–70», *Journal of Contemporary History*, 57, 3, pp. 775–801.
- GARCÍA BARRIGA, F. (2022), «La tierra de Plasencia en los primeros tiempos modernos, características y organización interna», *Tiempos modernos*, Vol. 12, 44, pp. 69-85.
- GARCÍA CIENFUEGOS, M. (2022), «La villa de Lobón en el Catastro de la Ensenada. Economía y sociedad a mediados del siglo XVIII», *Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes*, 30, pp. 355-406.
- GARCÍA GIL, E. (2022), «Intuitu pecuniae versus intuitu personae. Mujeres y pleitos en los protocolos notariales malagueños de fines del Antiguo Régimen», *ERE-BEA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, vol. 12, 2, pp. 225-240.
- GARCÍA MOLINA, J. A. (2022), «Evolución, distribución y estructura de la población de Córdoba», en *La ciudad y sus legados históricos, Córdoba contemporánea*

- nea (siglos XIX-XXI), Córdoba, Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, pp. 19-82.
- GARCÍA MORA, M. E. y MONTERO PEDRERA, A. M. (2022), «Las Escuelas Normales femeninas, un punto de inflexión emprendedor de las mujeres», *Edetania. Estudios y propuestas socioeducativos*, 62, pp. 133-156.
- GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, G. *et al.* (2022), «Nuevos datos sobre Medina Elvira, estructuras en el centro urbano y una nueva necrópolis en la periferia de la ciudad emiral y califal de La Vega de Granada», *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, 32, pp. 455-486.
- GIRÓN PASCUAL, R. M.^a (2022), «A la sombra del señor ausente. Los gobernadores del duque de Alba en Huéscar y la conformación de las élites rurales del norte del Reino de Granada (ss. XVI-XVII)», *Tiempos modernos*, Vol. 12, 45, pp. 361-384.
- GÓMEZ PELLÓN, E. (2022), «Antropología y literatura, desarraigo y añoranza de una familia de inmigrantes extremeños en el Madrid de los años sesenta del siglo XX. Una mirada a la literatura de Luis Landero», *Artifara, Revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas*, 22, 2.
- GONZÁLEZ ARCE, J. D. (2022), «Cría y consumo de carne en Sevilla, a partir de indicadores fiscales (1476-1505)», *Historia. Instituciones. Documentos*, 49, pp. 201-229.
- GONZÁLEZ ARCE, J. D. (2022), «De las tiendas de la ropa vieja al gremio de aljabibes. Economía circular en la Sevilla de la baja Edad Media», *Anuario de estudios medievales*, 52/1, pp. 277-309.
- GONZÁLEZ ARCE, J. D. (2022), «La actividad industrial de la ciudad de Sevilla, a partir de indicadores fiscales (1476-1513)», *Edad Media. Revista de Historia*, 23, pp. 235-268.
- GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. y CARRASCO GONZÁLEZ, M.^a G. (2022), «Estrategias generacionales de reproducción social. Directrices, instrumentos, actores y conflictos, la familia Vizarrón, siglos XVII-XVIII», en J. M. GONZÁLEZ BELTRÁN y F. GARCÍA GONZÁLEZ (eds.), *¿Destinos inmóviles?, Familia, estrategias de poder y cambio generacional en España y América Latina (siglos XVIII-XIX)*, Granada, Comares, pp. 37-76.
- GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. (2022), «Categorías socio-profesionales de la actividad agrícola andaluza según el catastro de Ensenada», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Comares, pp. 145-166.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, F. J. (2022), «El cólera morbo en Fuentes de Andalucía durante el siglo XIX. La epidemia de 1854-1856 que dejó más de 500 muertos», *Anuario de estudios locales*, 8, pp. 107-116.
- GONZÁLEZ PÉREZ, T. (2022), «Transitando la universidad. Primeras universitarias en Canarias», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 1, pp. 185-216.

- GONZÁLEZ QUINTERO, P. *et al.* (2022), «Formación de un contexto habitacional aborigen. Tafonomía y remontaje de la cerámica de La Restinga (Telde, Gran Canaria, España)», *Vegueta, Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*, 22/2, pp. 581-604.
- GRANADO HERMOSÍN, D. (2022), «La caridad en las cofradías penitenciales de Sevilla (1538-1701), la asistencia en la muerte», *Tiempos modernos*, Vol. 12, 44, pp. 129-150.
- GUINOT FERRI, L. (2022), «Mujeres en el tejido de redes de sociabilidad y la gestión de bibliotecas en el siglo XVIII, el entorno cultural e intelectual de las duquesas de Almodóvar», *Arenal*, vol. 29, 2, pp. 419-445.
- GUISADO DOMÍNGUEZ, M. A. (2022), «Estrategias patrimoniales de un gran propietario en el siglo XIX, el marqués de Guadalcazar», *Pasado y memoria, Revista de historia contemporánea*, 25, pp. 108-134.
- GUISADO DOMÍNGUEZ, M.^a A. (2022), «Tejiendo redes en la Corte, la casa de Guadalcazar en el siglo XVIII e inicios del XIX», *Libros de la Corte*, 25, pp. 8-34.
- GUTIÉRREZ DE ARMAS, J. (2022), «Los Soler-Chirino. La historia de un pueblo contra el mayorazgo de Chasna (Tenerife)», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (eds.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex, pp. 147-179.
- GUTIÉRREZ PÉREZ, J. C. (2022), «Marco histórico-legislativo sobre la creación de las nuevas poblaciones de San Calixto (Córdoba) y Santa Cristina-Otíñar (Jaén), Apuntes sobre colonización privada en la Andalucía del siglo XIX», en *III Congreso virtual archivos, historia y patrimonio documental de la provincia de Jaén (15 al 31 de mayo de 2022)*, *Comunicaciones*, Jaén, Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, pp. 7-32.
- HERNÁNDEZ BURGOS, C. y ROMÁN RUIZ, G. (2022), «De la parálisis al movimiento. La transformación de la sociedad y de las mentalidades durante el franquismo (1952-1969), una mirada desde el atrasado sur», *Hispania, Revista española de historia*, 82, 272, pp. 639-668.
- HIDALGO FERNÁNDEZ, Francisco y PEZZI CRISTÓBAL, Pilar (2022), «El catastro de Ensenada en la Provincia de Málaga, carencias y vías por explorar», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Comares, pp. 211-228.
- HIDALGO FERNÁNDEZ, F. y PEZZI CRISTÓBAL, P. (2022), «Transmitir para conservar. Familia y reproducción social en la Málaga del siglo XVIII», *Revista de Historia Moderna*, 40, pp. 243-273.
- HIDALGO FERNÁNDEZ, F. (2022), «Los Oliver-Copons. De la platería a la diáspora liberal en la encrucijada del cambio social», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (eds.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias*

- familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex, pp. 241-265.
- JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. y VIVANCOS MULERO, M.^a E. (2022), «Un modelo de repoblación en el reino de Granada, la Tierra de Vera (siglos XV-XVII)», *Cuadernos Medievales*, 33, pp. 60-86.
- JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILITA, J. E. y RUIZ PILARES, E. J. (2022), «La consolidación de las élites urbanas a finales de la Edad Media, estudio histórico-diplomático del mayorazgo del jerezano Gonzalo Pérez de Gallegos», *Cuadernos de Estudios Gallegos*, 69/135, pp. 273-302.
- LARRUBIA VARGAS, R., NAVARRO RODRÍGUEZ, S. R. y OCAÑA OCAÑA, M. D. C. (2022), «El papel de las transferencias sociales en la estabilidad demográfica de los núcleos rurales. A propósito de la provincia de Málaga», *Estudios geográficos*, 83, 293.
- LEÓN VEGAS, M. (2022), «Pecados de par en par, ya se acabaron contigo, El principio del fin de las mancebías castellanas en el siglo XVII. Una aproximación desde la actuación jesuítica en Antequera (1610-1623)», *Arenal*, 29, pp. 161-184.
- LOBO ALMAZÁN, J. M. (2022), «La Sevilla de 1943. Población y hermandades, Estudio sobre la nómina de hermanos de la Cofradía de Pasión», *Boletín de las cofradías de Sevilla*, 756, pp. 48-53.
- LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. (2022), «Autoridad moral y disciplinamiento social en las cofradías de Granada bajo el Antiguo Régimen», *Chronica Nova*, pp. 61-101.
- LORA SERRANO, G. (2022), «De eclesiásticos y conquistadores. Aportación al estudio de la sociedad de Córdoba durante el siglo XIII», en I. MONTES ROMERO-CAMACHO (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 377-396.
- LUBIÁN OLMEDO, J. C. (2022), «El Puerto de Santa María en la Baja Edad Media, aspectos económicos y sociales», *Bajo Guadalquivir y mundos atlánticos*, 4, pp. 18-39.
- MADRID RONDÓN, J. L. y BERNAL-BORREGO, E. (2022), *Morir en Algeciras (Cádiz), Las causas de muerte halladas en los libros de difuntos del Hospital de la Santa Caridad (1748-1881)*, Tesis doctoral, Universidad de Sevilla.
- MALDONADO CID, D. y VEGA GÓMEZ, C. (2022), «Problemas, ventajas y diversidad en el análisis documental del catastro de Ensenada en la antigua provincia de Granada», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Comares, pp. 285-302.
- MARÍN BUENO, J. y RUIZ PILARES, E. J. (2022), «Los procesos de movilidad social en el litoral atlántico andaluz a finales de la Edad Media, la familia Estopiñán y la Cuenca del Guadalete», *Historia, Instituciones, Documentos*, 49, pp. 261-290.

- MARTÍN GUTIÉRREZ, E. (2022), «El mercado de trabajo en torno al viñedo a finales del siglo XV, los carreteros y los artesanos-mercaderes jerezanos. Algunas reflexiones», en I. MONTES ROMERO-CAMACHO (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 397-416.
- MARTÍN MARTÍN, T. (2022), «Extremadura a mediados del siglo XIX (según datos del Anuario Estadístico de España, 1858)», en *L Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo del 20 al 26 de septiembre de 2021. 50 años con la historia y el patrimonio de Extremadura, 1971-2021*, Cáceres, Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, pp. 487-512.
- MARTÍNEZ DELGADO, J. y ASHUR, A. (2022), *La vida cotidiana de los judíos de Al-Ándalus (siglos X-XII)*, *Antología de manuscritos de la Guenizá de El Cairo (University of Cambridge)*, Córdoba, Universidad de Córdoba.
- MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y MARTÍNEZ MARTÍN, M. (2022), «Cambio institucional, crecimiento agrario y emigración rural en la Alta Andalucía (1787-1920)», *Ayer*, 125, pp. 147-180.
- MARTÍNEZ SAN NICOLÁS, B. (2022), «Los Álvarez de Toledo. La lucha de una mujer por mantener el lustre de la Casa de Alba», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (eds.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex, pp. 23-51.
- MEJÍAS GALLARDO, C. (2022), *Demografía, familia y modelos de reproducción social. La nobleza extremeña a través del estudio del linaje de la Cueva (siglos XV-XIX)*, Tesis doctoral, Universidad de Extremadura.
- MELERO MUÑOZ, I. M.^a (2022), *Linaje, vinculación de bienes y conflictividad en la España Moderna*, Sevilla, Universidad de Sevilla.
- MELERO MUÑOZ, I. M.^a (2022), «Los Aldrete. Pugnas, arduos e infortunios. Conflicto sucesorio por el mayorazgo familiar en la Sevilla del setecientos (1757-1761)», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (eds.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex, pp. 123-145.
- MELIÁN, E. M. (2022), «La vida religiosa femenina durante el siglo XVII a través del proceso de Hernando de Vega Rojas, presbítero y abogado del santo oficio de Sevilla, solicitantes, malmonjadas, amancebadas y tribadas», *Brocar; Cuadernos de investigación histórica*, 46, pp. 259-292.
- MIRANDA DÍAZ, B. (2022), «Intrusos en tierras de señorías. El asentamiento de ricas y poderosas familias sevillanas en Carrión de los Céspedes (Sevilla), genealogía de los Orihuela», *Anuario de estudios locales*, 8, pp. 21-34.
- MIURA ANDRADES, J. M.^a (2022), «Ciudades y conventos en la Andalucía Bética, símbolos y transformaciones urbanas (siglos XV-XVI)», en M.^a ASENJO GONZÁLEZ et al. (eds.), *Ciudades en expansión. Dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*. Madrid, Dykinson, pp. 241-258.

- MIURA ANDRADES, J. M.^a (2022), «Frailes, crisis y reformas, las reformas ejemplarizantes gestadas en Andalucía (siglos XIV y XV)», en I. MONTES ROMERO-CAMACHO (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 441-460.
- MONTES ROMERO-CAMACHO, I. (2022), «El impacto del establecimiento de la Inquisición entre los miembros conversos del concejo de Sevilla», *eHumanista, conversos*, 10, pp. 40-84.
- MONTES ROMERO-CAMACHO, I. (2022), «Una ciudad ante la crisis, Sevilla en tiempos de los primeros Trastámara», en I. MONTES ROMERO-CAMACHO (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 461-512.
- MORENO BENÍTEZ, M. A. *et al.* (2022), «¿Poblamiento y cambio social de un territorio aislado? Propuestas sobre la evolución de la ocupación territorial de la isla de Gran Canaria en época prehistórica», *Zephyrus*, 89, pp. 213-235.
- NAVARRO MARTÍNEZ, E. J. (2022), «Enclaves fortificados y poblamiento medieval en la Sierra del Águila (Hornachuelos), los castillos del “Comendador”, de “Comares” y la torre de “Casa Fuerte”», *Meridies. Estudios de Historia y Patrimonio de la Edad Media*, 13, pp. 7-32.
- ORTEGA DEL CERRO, P. (2022), «La gestión sanitaria de la epidemia de fiebre amarilla de 1800 en Cádiz», *Dynamis, Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam*, 42, 2, pp. 501-523.
- ORTEGA DEL CERRO, P. (2022), «¿Estrategia o contingencia?, Experiencias y trayectorias de los Enrile en el Cádiz de los siglos XVII y XIX», en J. M. GONZÁLEZ BELTRÁN y F. GARCÍA GONZÁLEZ (eds.), *¿Destinos inmóviles?, Familia, estrategias de poder y cambio generacional en España y América Latina (siglos XVIII-XIX)*, Granada, Comares, pp. 147-164.
- ORTEGA DEL CERRO, P. (2022), «Los Lasquety. Apogeo y declive de un clan comercial en el Cádiz del setecientos», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (eds.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex, pp. 181-210.
- ORTIZ GARCÍA, A. (2022), «Panorama histórico en la Triana bajomedieval», *Bajo Guadalquivir y mundos atlánticos*, 4, pp. 40-52.
- OTERO CAMPOS, J. A. (2022), *La familia De la Cuadra*, Tesis doctoral, Universidad de Sevilla.
- PALOMARES ALARCÓN, S. (2022), «Olive grove landscape, the hydraulic pressing machine and its importance in the cultural heritage of Andalusia (Spain)», *Revista de História da Sociedade e da Cultura*, 22, 1, pp. 213-231.
- PARTIDO NAVADIJO, M. (2022), «Aproximación a los estados de salud y enfermedad de una población tardorromana y altomedieval de Granada», *Arqueología y Territorio*, 19, pp. 83-95.
- PEINADO SANTAELLA, R. G. (2022), «En el mundo rural andaluz, iglesias y clérigos del señorío de la Orden de Santiago (1478-1515)», en I. MONTES ROMERO-

- CAMACHO (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 577-594.
- PÉREZ CANO, M. T., NAVAS CARRILLO, D. Y MOSQUERA ADELL, E. (2022), «Formas urbanas patrimoniales, la modernidad sostenible. La configuración del tejido urbano residencial del siglo XX, en Andalucía en un contexto internacional», *Ciudad y territorio, Estudios territoriales*, 1, pp. 131-154.
- PÉREZ GONZÁLEZ, S. M.^a y ARBOLEDA GOLDARACENA, J. C. (2022), «Andalusian confraternities at the end of the Middle Ages and the origin of penitential processions», *Imago temporis. Medium Aevum*, 16, pp. 353-385.
- PÉREZ GONZÁLEZ, S. M.^a y ARBOLEDA GOLDARACENA, J. C. (2022), «‘Mulieres religiosae’ y su vinculación con los cenobios del Reino de Sevilla en la Baja Edad Media», *En la España medieval*, 45, pp. 219-236.
- PÉREZ GONZÁLEZ, S. M.^a y MINGORANCE RUIZ, J. A. (2022), «La construcción del mercado local del vino de Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media, normativa y espacios», *Historia agraria, Revista de agricultura e historia rural*, n86, pp. 41-70.
- PÉREZ GONZÁLEZ, S. M.^a y RUIZ-BERDEJO BEATO, A. (2022), «El clero sevillano a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad», *Intus-legere, historia*, 16/2, pp. 128-159.
- PÉREZ GONZÁLEZ, S. M.^a y RUIZ-BERDEJO BEATO, A. (2022), «Estrategias de supervivencia de las viudas del Reino de Sevilla a finales de la Edad Media y comienzos de la Modernidad (siglos XIV-XVI)», *Vinculos de Historia*, 11, pp. 339-353.
- PÉREZ GONZÁLEZ, S. M.^a y RUIZ-BERDEJO BEATON, A. (2022), «Del apogeo medieval al colapso tridentino, mujeres y cofradías en el reino de Sevilla entre los siglos XV y XVII», en S. M.^a PÉREZ GONZÁLEZ y A. RUIZ-BERDEJO BEATON, *Mujeres y hermandades, la feminización del mundo cofrade*, Huelva, Universidad de Huelva, pp. 63-82.
- PÉREZ-SCHMID, F. J., DELGADO BARRADO, J. M. y CASTILLO MARTÍNEZ, J. M. (2022), «Los colonos de Navas de Tolosa en Sierra Morena, los primeros pasos de una población agrícola en el siglo XVIII», *Historia agraria, revista de agricultura e historia rural*, 86, pp. 107-138.
- PEZZI CRISTÓBAL, P. y HIDALGO FERNÁNDEZ, F. (2022), «Trayectorias sociales y conflictos familiares en la gestión patrimonial, los monopolios portuarios malagueños (siglos XVII-XIX)», en J. M. GONZÁLEZ BELTRÁN y F. GARCÍA GONZÁLEZ (eds.), *¿Destinos inmóviles?, Familia, estrategias de poder y cambio generacional en España y América Latina (siglos XVIII-XIX)*, Granada, Editorial Comares, pp. 165-192.
- PONCE ALBERCA, J. (2022), «Anatomía de un escándalo discreto, sexo y política en los años veinte», *Historia social (Valencia, Spain)*, 102, pp. 23-42.
- REDONDO CASTRO, C. y GRANA GIL, I. (2022), «La segunda enseñanza extremeña a través de su alumnado, los institutos históricos provinciales de Cáceres y Badajoz (1900-1936)», *Historia y Memoria de la Educación*, 16, pp. 339-378.

- REESE, T. F. (2022), *Las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Reforma agraria, repoblación y urbanismo en la España rural del siglo XVIII*, Madrid, Iberoamericana Vervuert.
- REGALADO GONZÁLEZ-SERNA, V. D. (2022), «Origen de los miembros del cabildo catedral de Sevilla en la primera mitad del siglo XIX», *Studia historica. Historia contemporánea*, 40, pp. 165-196.
- REGALADO GONZÁLEZ-SERNA, V. D. (2022), «“Barón perfecto, aunque viciado en sus instrumentos”. Un caso de intersexualidad en la Sevilla del siglo XVIII», *Tiempos modernos*, Vol. 12, 45, pp. 204-214.
- REGALADO GONZÁLEZ-SERNA, V. D. (2022), «Impacto del terremoto de 1755 en los protocolos notariales de la ciudad de Sevilla», *Chronica Nova*, 48, pp. 367-390.
- RÍOS CONEJERO, A. (2022), «La eficacia simbólica del lenguaje en las relaciones ciudad-territorio, el caso de Sevilla en el siglo XV», en M.^a ASENJO GONZÁLEZ et al. (eds.), *Ciudades en expansión. Dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*, Madrid, Dykinson, pp. 205-220.
- ROJAS VACA, M.^a D. (2022), «Ventas privadas y renunciaciones a oficios notariales en Cádiz (siglos XVI-XVII)», *Trocadero*, 34, pp. 6-30.
- ROMERO BEJARANO, M. y ESCOBAR FERNÁNDEZ, B. (2022), «Huir de la marginalidad, tres documentos sobre mujeres en el Jerez de la modernidad temprana», *Trocadero*, 34, pp. 31-48.
- ROMERO PÉREZ, A. (2022), *La villa de Mancha Real a mediados del siglo XVIII, sociedad, economía y vida cotidiana*, Jaén, Fundación Caja Rural de Jaén.
- RUBIO-MONDÉJAR, J. A. y GARRUÉS-IRURZUN, J. (2022), «Women entrepreneurs and family networks in Andalusia (Spain) during the second industrial revolution», *Business History*, pp. 1-22.
- RUIZ ÁLVAREZ, R. y ORTEGA CHINCHILLA, M.^a J. (2022), «Las relaciones juradas individuales del reino de Granada en el catastro de Ensenada», en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Comares, pp. 255-284.
- RUIZ PILARES, E. J. (2022), «El jurado jerezano Alonso de Suazo (1484-1523), un estudio de caso sobre estrategias de consolidación de las élites urbanas y los discursos del bien común y el servicio regio como legitimadores de lealtades en conflicto», *Medievalia*, 25/2, pp. 139-174.
- RUIZ PILARES, E. J. (2022), «El patrimonio inmobiliario urbano de la élite dirigente jerezana a finales de la Edad Media», en I. MONTES ROMERO-CAMACHO (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 689-708.
- SALAS ALMELA, L. (2022), «Gentilshombres, escuderos y pajes, una aproximación a los continos de los duques de Medina Sidonia (1516-1558)», *Tiempos modernos*, Vol.12, 45, pp. 307-328.

- SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J. A. (2022), «Aproximación al territorio urbano de Madīnat Lawša (Loja, Granada), La ciudad nazarí desde nuevas perspectivas», *Arqueología y Territorio Medieval*, 29, pp. 127-162.
- SÁNCHEZ SAUS, R. y RÍOS TOLEDANO, D. (2022), *Entre la tierra y el mar. Cádiz, frontera atlántica de Castilla en la Baja Edad Media*. Madrid, Sílex.
- SANTIAGO DÍAZ, G. (2022), «El hambre que mata. Mortalidad y enfermedad en la Andalucía Oriental rural del primer franquismo (1939-1953)», *Pasado y memoria, Revista de historia contemporánea*, 24, pp. 267-294.
- SERRANO MÁRQUEZ, N. (2022), «Anatomía del poder en una capital señorial. Clientes y criados de los marqueses de Comares en Lucena (ss. XVI-XVII)», *Tiempos modernos*, Vol. 12, 45, pp. 329-360.
- SERRANO-NIZA, D. (2022), «Moriscas granadinas en comunidad (emocional), indumentaria y ritos en el espacio doméstico morisco (siglos XV-XVI)», en M.^a E. DÍEZ JORGE (2022), *Sentir la casa, emociones y cultura material en los siglos XV y XVI*, Gijón, Trea, pp. 279-308.
- SUÁREZ GARCÍA, S. (2022), «Aristoi o el gobierno de los mejores. Un nuevo acercamiento a las élites nazaríes». *Medievalismo*, 32, pp. 379-403.
- TINOCO DOMÍNGUEZ, J. (2022), «Los escribanos frente al corregidor y los regidores de Jerez de la Frontera, análisis de un conflicto institucional en las operaciones de la “Única Contribución” (1717)», *Brocar, Cuadernos de investigación histórica*, 46, pp. 343-377.
- TOVAR PULIDO, R. (2022), «Los Téllez-Girón. Enlaces y capitulaciones matrimoniales en la casa de Osuna entre 1753-1866», en P. ORTEGA DEL CERRO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (eds.), *Entre venturas y desdichas, trayectorias familiares en el ocaso del Antiguo Régimen (siglos XVIII-XIX)*, Madrid, Sílex, pp. 53-75.
- VALENZUELA CANDELARIO, J. (2022), «Los cuerpos devastados, Las pacientes de bubas en los Hospitales Reales de Granada (siglos XVI y XVII)», *Studia histórica. Historia Moderna*, Vol. 44, 1, pp. 275-309.
- VIÑA BRITO, A. (2022), «Las jerarquías urbanas en las islas del Atlántico, el ejemplo de La Palma (Canarias)», en M.^a ASENJO GONZÁLEZ *et al.* (eds.), *Ciudades en expansión. Dinámicas urbanas entre los siglos XIV-XVI*, Madrid, Dykinson, pp. 297-315.
- ZÚÑIGA PALMA, J. (2022), «La depuración del magisterio, otra forma de violencia. El caso de Pinos Genil, Granada», *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, 34, pp. 277-296.

ARAGÓN, CATALUÑA, VALENCIA Y BALEARES

- ALCOVER CATEURA, J. P. (2022), «An approach to fishing, sale and consumption of Dolphin in the crown of Aragon (fourteenth-fifteenth centuries)», *Imago temporis. Medium Aevum*, 16, pp. 267-286.

- ALVARADO COSTA, J. (2022), «Aproximación al trabajo femenino en el sector corchero catalán (c. 1850-1940)», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 1, pp. 97-125.
- ÁLVARO ZAMORA, M.^a I. (2022), «Del hogar a la mesa, espacios, enseres y vivencias en las casas zaragozanas del siglo XVI», en DÍEZ JORGE, María Elena (2022), *Sentir la casa, emociones y cultura material en los siglos XV y XVI*, Gijón, Trea, pp. 309-361.
- APARISI ROMERO, F. (2022), «Diferenciació camperola i distribució de la riquesa al si d'una petita comunitat rural de l'horta de València (Vinalesa, 1383)», *Estudis d'història agrària*, 34, pp. 141-162.
- ARNABAT I MATA, R. (2022), «La Milicia Nacional Voluntaria en Cataluña durante el Trienio Liberal (1820-1823), Una aproximación sociológica y geográfica», *Hispania, Revista española de historia*, Vol. 82, 270, pp. 107-139.
- BENEITO, P. Y GARCIA-GÓMEZ, J. J. (2022), «Gender gaps in wages and mortality rates during industrialization, The case of Alcoy, Spain, 1860–1914», *Feminist Economics*, 28, 1, pp. 114-141.
- BRIDGEWATER, P. (2022), «Noves perspectives per a la història de l'hospital premodern a la Corona d'Aragó, renovació historiogràfica i consolidació d'una disciplina emergent», *Índice Histórico Español*, 135, pp. 140-140.
- BURGUERA I PUIGSERVER, V. A. (2022), «Deudas y embargos. La otra cara de las compraventas de esclavos en la Mallorca de principios del siglo XV», *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 35, pp. 171-198.
- BURGUERA I PUIGSERVER, V. A. (2022), «El rescate de cautivos musulmanes, nueva clave de las relaciones Mallorca-Magreb en la Baja Edad Media», *Medievalismo*, 32, pp. 69-95.
- CALVO PRAT, D. M. (2022), «El delito social durante los años del pistolerismo, evolución e impacto en Aragón (1919-1923)», *Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea*, 34, pp. 55-84.
- CONGOST I COLOMER, R. (2022), «“Una cierta conllevancia...”». Reflexiones sobre la crisis del Antiguo Régimen desde Cataluña», en I. DUBERT GARCÍA y H. SOBRADO CORREA (coords.), *Os traballos da vida, estudos sobre o mundo rural. Séculos XVI-XX*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 177-200.
- CUADRAT, J. M., ALFARO PÉREZ, F. J., TEJEDOR VARGAS, E., BARRIENDOS I VALLVÉ, M. y SERRANO NOTIVOLI, R. (2022), «La megasequía 1626-1635 y sus impactos en el valle medio del Ebro (España)», *Estudis d'història agrària*, 34, pp. 163-183.
- DIE MACULET, R. (2022), «Del castillo de Alicante al peñón de Alhucemas, la vida en prisión del marqués de Valdeflores a través de su correspondencia (1769-1772)», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Polifemo, pp. 75-97

- DOMÍNGUEZ VILLAVERDE, M. (2022), «El papel de los pieds-noirs en la economía alicantina entre finales de los años 50 y los años 70», *Pasado y memoria, Revista de historia contemporánea*, 24, pp. 295-321.
- ESCRIBANO PÁEZ, J. M. (2022), «Más allá de la venganza, violencia civil contra soldados en una ciudad de frontera (Pamplona 1519-1596)», *Cuadernos de Historia Moderna*, Vol. 47, 2, pp. 371-391.
- FERRER I ALÒS, L. (2022), «¿Dónde están los aprendices?, la organización del trabajo en la producción sedera en Manresa, Cataluña (siglos XVIII y XIX)», *Investigaciones de Historia Económica*, Vol. 18, 3, pp. 167-181.
- FERRER SENABRE, I. (2022), «Discursos a través de la celebritat local, la cupletista Adela Margot a València durant la dècada de 1910», *Pasado y memoria, Revista de historia contemporánea*, 24, pp. 140-164.
- FRANKLIN-LYONS, A. y KELLEHER, M. A. (2022), «Framing Mediterranean Famine, Food Crisis in Fourteenth-Century Barcelona», *Speculum*, 97/1, pp. 40-76.
- FURIÓ, A. (2022), «Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tardomedieval». *Anuario de estudios medievales*, 52/1, pp. 99-147.
- GALAN CAMPOS, L. (2022), «La baja nobleza y las luchas de bandos de la ciudad de Valencia (1380-1412)», *Medievalismo*, 32, pp. 147-170.
- GALIANA SÁNCHEZ, M. E. y MARTÍNEZ, R. (2022), «Enseñando a ser madres, la educación de mujer a mujer en la Valencia del primer tercio del siglo XX», *Asclepio, Revista de historia de la medicina y de la ciencia*, 74, 2.
- GALIANA, M., CONESA, S. Y ALCAIDE-RAMÍREZ, A. (2022), «Development of Spanish villages through oral memory, mid-twentieth century El Campello», *Journal of Architecture and Urbanism*, 46, 2, pp. 137-147.
- GALINDO PÉREZ, M. A. (2022), «En la mansión de los desgraciados. La antropometría criminal en la prisión Modelo de Barcelona (1895-1918)», *Asclepio, Revista de historia de la medicina y de la ciencia*, 74, 2.
- GALLARDO-ALBARRÁN, D. y GÓMEZ, J. J. G. (2022), «Growth or stagnation? Well-being during the Spanish industrialization in Alcoy (1860-1910)», *Investigaciones de Historia Económica*, 18, 1, pp. 26-37.
- GARCÍA FERRANDIS, X. (2022), «Asepsia, clínicas "particulares" y beneficencia pública, hacia un modelo asistencial dual en la ciudad de Valencia (1882-1936)», *Dynamis, Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam*, 42, 1, pp. 125-152.
- GARCÍA MARSILLA, J. V. (2022), «Familia, crédito y Talmud. La vida en el seno de la aljama judía de Valencia a través de dos documentos notariales del siglo XIV», en I. MONTES ROMERO-CAMACHO (ed.), *El reino de Sevilla en la Baja Edad Media, 30 años de investigación (1989-2019)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 281-342.
- GARCÍA MARSILLA, J. V. (2022), «Ropas de ocasión y difusión de las modas en la Valencia del siglo XV», *Anuario de estudios medievales*, 52/1, pp. 311-350.

- GIFRE I RIBAS, P. (2022), «Guerra i comunitat pagesa a la veguería de Girona (1640-1720), Alguns testimonis i casos», *Estudis d'història agrària*, 34, pp. 45-70.
- GÓMEZ MARTÍNEZ, M. R. y MONGE JUÁREZ, M. (2022), «El sexo social, orígenes del movimiento obrero y feminista en una ciudad del Mediterráneo occidental, Elche, 1884-1903», *Arenal, Revista de historia de las mujeres*, 29, 1, pp. 75-96.
- HERNÁNDEZ RUANO, J. (2022), «La “unió diabólica” del maestrazgo viejo de Montesa, sociología, motivaciones y definición de las germanías en el centro de la Corona de Aragón», *Hispania, Revista española de historia*, Vol. 82, 270, pp. 9-38.
- HINOJOSA MONTALVO, J. R. (2022), «El linaje de los Coffe/Bellpuig y su integración en la sociedad valenciana (1391-1450)», *eHumanista, Conversos*, 10, pp. 22-39.
- HINOJOSA MONTALVO, J. R. (2022), «Judíos arrendadores y recaudadores en el reino de Valencia», *eHumanista, Conversos*, 10, pp. 211-240.
- JARQUE MARTÍNEZ, E. (2022), «Delitos contra la mujer, defensa del hombre, alegaciones en derecho sobre estupro y rapto (Aragón, s. XVII)», *EREBEA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, vol. 12, 2, pp. 261-284.
- LLOBET I PORTELLA, J. M. (2022), «Les relacions veïnals entre cristians i jueus a Cervera durant els anys 1426-1436», *Tamid*, 17, pp. 147-168.
- LLOP-JORDANA, I. (2022), «Els testaments de na Goig, jueva de Girona, habitant de Vic», *Tamid*, 17, pp. 51-79.
- LÓPEZ ACÓN, O. (2022), «Resistencias campesinas en tiempos de silencio, la conflictividad rural en Zaragoza durante el primer franquismo (1939-1956)», *Historia social*, 103, pp. 137-151.
- LÓPEZ ESTUDILLO, A. (2022), «Las desigualdades agrarias en la comarca del Vallès Occidental y la Guerra de Sucesión, Castellar del Vallès, 1688-1723», *Estudis d'història agrària*, 34, pp. 71-105.
- MANTECÓN MOVELLÁN, T. A. (2022), «Combatientes brutalizados, cultura soldadesca y policía, episodios vitales en sociedades barrocas del Mediterráneo Occidental», *Cuadernos de Historia Moderna*, Vol. 47, 2, pp. 455-482.
- MARCO-GRACIA, F. J. (2022), «“Creced y multiplicaos”. La religión como determinante del comportamiento demográfico en el Aragón rural, 1940-2012», *Papeles de población*, 28, 111, pp. 163-198.
- MARCO-GRACIA, F. J. (2022), «A new perspective on the demographic transition, birth-baptism intervals in ten Spanish villages, 1830-1949», *Continuity and Change*, 37, 1, pp. 127-155.
- MARCO-GRACIA, F. J. y BELTRÁN TAPIA, F. J. (2022), «Assessing gender discrimination during infancy and childhood using twins, The case of rural Spain, 1750-1950», *History of the Family*, 27, 4, pp. 658-678.
- MARTÍNEZ GIRALT, A. (2022), «El inventario post mortem del caballero Bernat (III) de Tagamanent (1376), breve estudio y edición», *Medievalia*, 25/2, pp. 103-138.

- MARTÍNEZ VIDAL, À. y PONS, E. (2022), «Transfusión sanguínea y movilización popular en la retaguardia, la Agrupació de Donadors de Sang de Catalunya (1937-1939)», *Asclepio, Revista de historia de la medicina y de la ciencia*, 74, 1.
- MONGE JUÁREZ, M. (2022), «La “cuestión social”, hombres, mujeres y trabajo infantil, los orígenes de la industrialización en Elche a finales del siglo XIX», *Historia, trabajo y sociedad*, 13, pp. 159-181.
- MONTANER ALONSO, P. (2022), «Las espectaculares relaciones sociales del especulador mallorquín Antonio Ramis en Luisiana, último tercio del siglo XVIII y principios del siglo XIX», *Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics*, 32, pp. 133-176.
- MUÑOZ NAVARRO, D. y FRANCH BENAVENT, R. (2022), «Ecos de revolución. Tumultos antifranceses, desobediencia civil y gobierno urbano en Valencia (1793-1795)», *Cuadernos de Historia Moderna*, Vol. 47, 2, pp. 543-562.
- NOLLA, J. M.^a (2022), «La casa urbana unifamiliar a Girona durant l'alta edat mitjana (segles X i XI), Dades documentals i arqueològiques», *RODIS, Journal of Medieval and Post-medieval Archaeology*, 5, pp. 209-230.
- PACHECO CATALÁN, N. (2022), «Algunas consideraciones sobre familia y sucesión en una sociedad de frontera (Tortosa, siglos XII y XIII)», *Medievalismo*, 32, pp. 251-272.
- PADRÒS, J. A. (2022), «Frau pagès i pressió senyorial. El cas de la Vall d'en Bas a Catalunya, segle XVI», *Estudis d'història agrària*, 34, pp. 185-222.
- PALAU ELCACHO, L. (2022), «“La casa de les noies”. Características sociales y laborales de la mano de obra femenina que trabaja, pero no vivía, en las colonias textiles catalanas a principios del siglo XX», en A. CABANA IGLESIA, X. R. VEIGA ALONSO y M. BARRAL MARTÍNEZ (eds.), *Congreso Internacional Contemporáneas, Políticas, trabajadoras y hacedoras de sociedad*, Santiago de Compostela, Fundación Juana de Vega.
- PAMPLONA MOLINA, G. y TERRADO ROURERA, L. (2022), «Represión austracista en la Corona de Aragón durante las primeras fases de la Guerra de Sucesión de España. El caso de Areny de 1707», *Cuadernos de Historia Moderna*, Vol. 47, 1, pp. 201-226.
- PERIS ALBENTOSA, T. (2022), «L'impacte econòmic i social de guerres, malalties i altres catàstrofes a la Ribera del Xúquer, València (segles XVI-XVIII)», *Estudis d'història agrària*, 34, pp. 107-138.
- PLANAS ROSSELLÓ, A. (2022), «El perdón de los delitos en la Mallorca medieval y moderna, composiciones, remisiones y “guitatges”», *Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics*, 32, pp. 81-108.
- PUJADAS-MORA, J. M., FORNÉS, A., RAMOS TERRADES, O., LLADÓS, J., CHEN, J., VALLS-FÍGOLS, M. y CABRÉ, A. (2022), «The Barcelona Historical Marriage Database and the Baix Llobregat Demographic Database. From algorithms

- for handwriting recognition to individual-level demographic and socioeconomic data», *Historical Life Course Studies*, 2022, 12 (99),
- REIXACH SALA, A. (2022), «Fuentes para el estudio de la desigualdad en la Cataluña bajomedieval, los registros de tallas de la ciudad de Gerona a examen (c. 1360-c. 1540)», *Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 35, pp. 561-596.
- RUMBAU, M. (2022), *Com érem fa 700 anys. Una crònica de la vida quotidiana a la Corona catalanoaragonesa del segle XIII*, Barcelona, Tibidabo.
- SAGUER I HOM, E. (2022), «Viudedad y vejez femeninas en la masovería catalana del primer tercio del siglo XX, una ausencia anómala», *Ager, Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural = Journal of depopulation and rural development studies*, 34, pp. 135-164.
- SÀIZ XIQUÉS, C. y ARCAS RUSCALLEDA, F. (2022), «Higienisme, urbanisme i modernitat en el Canet de Mar d'inicis de segle XX, La influència de Lluís Domènech i Montaner en les polítiques del Dr. Marià Serra i Font», *Domenechiana, revista del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner*, 21, pp. 88-103.
- SALAS AUSÉNS, J. A. (2022), «Migrantes franceses en el Aragón Moderno, una lucha por la vida», *Revista de demografía histórica- Journal of Iberoamerican populatio studies*, Vol. 40, 1, pp. 9-37.
- SALES I FAVÀ, L. (2022), «Mercado ganadero y estratificación social en el medio rural catalán (siglo XIV)», *Historia agraria, Revista de agricultura e historia rural*, nº 87, pp. 7-37.
- SALES I FAVÀ, L. (2022), «'A ship loaded with honey', assessing the honey trade in the Crown of Aragon, fifteenth to sixteenth centuries», *Journal of Medieval Iberian Studies*, 14/2, pp. 298-320.
- SAURA NADAL, J. (2022), «Estudi i edició de quatre testaments menorquins del segle XV», *Mayurqa*, 4, pp. 75-86.
- SEGOVIA VARA, M. (2022), «La reglamentación de la prostitución en el Vallés Occidental (XIX-XIX), Los casos de Terrassa y Sabadell», *Brocar, Cuadernos de investigación histórica*, 46, pp. 315-341.
- TELLO HERNÁNDEZ, E. (2022), «Oficials, comissaris o altres persones qui sien tenguts reire compte a la cort del dit senyor. Los oficiales regios ante el maestre racional en la Corona de Aragón (1344-1419)», en M. LAFUENTE GÓMEZ y M.^a T. IRANZO MUÑO (eds.), *En pro del común. La fiscalización de las cuentas públicas en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, pp. 99-130.
- TOBALINA PULIDO, L. (2022), «Étudier les dynamiques de peuplement entre l'Èbre moyen et les Pyrénées occidentales durant l'Antiquité tardive (III-VIIIe siècle) avec les SIG. Première approche», *SPAL-Revista de Prehistoria y Arqueología*, 31.2, pp. 269-296.
- TORTOSA QUIRÓS, J. (2022), «El tamaño y el modelo familiar bajomedieval a partir de los testamentos de Valencia», *Studia Historica. Historia Medieval*, 40/2, pp. 213-240.

- TORTOSA QUIRÓS, J. (2022), «Hogar, distribución espacial, camas y familia en el siglo XV a partir de los inventarios de Valencia», *Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 35, pp. 621-650.
- TORTOSA QUIRÓS, J. (2022), «Influencia paterna. Movilidad social y geográfica en la formación de los núcleos familiares a partir de contratos matrimoniales y donaciones inter vivos (Valencia, siglo XV)», *Saitabi*, 72, pp. 39-64.
- VALERO LÓPEZ, D. E., ESCRIBANO PIZARRO, J. y PÉREZ COSÍN, J. V. (2022), «Las percepciones de la exclusión social en el medio rural durante la Gran Recesión, una historia de marcos neoliberales, patriarcales e idilio rural», *REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 179, pp. 125-144.
- VELASCO MARTA, I. (2022), «Fidelidad y servicio. La Corte de Juan II de Aragón como plataforma de ascenso social y movilidad entre reinos» *Historia. Instituciones. Documentos*, 49, pp. 435-358.
- VILALTA I ESCOBAR, M.^a J. (2022), «El habitus tributario de Catalunya y el proceso histórico de construcción de la contribución directa, (estimes y catastro)» en M. MARÍN SÁNCHEZ y M. M.^a BIRRIEL SALCEDO (coords.), *Problematizar el Catastro, debatiendo sobre cómo el siglo XVIII contaba personas y territorios*, Madrid, Editorial Comares, pp. 45-58.
- VON BRIESEN, B. J. (2022), «Una aproximación a la historia del trabajo de carga y descarga en el puerto de Tarragona, España (c.1790-1936)», *Historia Regional*, 46

PORTUGAL

- ABAD GARCÍA, E. (2022), «Vecinos y camaradas. Portugal en el imaginario colectivo del leninismo español», *Ayer. Revista De Historia Contemporánea*, 125, 1, pp. 267-294.
- ABREU, L. (2022), «Epidemic containment and social control measures in Portugal, the line of lazarettos protecting the land border (1884-1886)», *SHS Web of Conferences*, 136.
- ABREU, L. (2022), «O último regimento do Hospital de Todos os Santos (1632)», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os hospitais portugueses, da Idade Média aos dias de hoje*, Vila Nova de Famalicão, Húmus, pp. 73-118.
- AFONSO, C. F. (2022), «'Qui dixerit – a las armas', indícios de atividade militar no quotidiano urbano na Reconquista», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, IEM - Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 441-454.
- ÁGUAS, F. (2022), «Inquéritos sociais em Portugal (1880-1960), contributo para a história das condições de vida», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 187-202.

- AGUIAR, M. (2022), «Why Marriage Mattered? Marriage and Social Reproduction - the Case of Late Medieval Portuguese Aristocracy (1380-1530)», *Edad Media. Revista De Historia*, 23, pp. 153-185.
- ALCÂNTARA, A. (2022), «As mulheres operárias na Lisboa do final do século XIX, caracterização e locais do trabalho fabril femenino», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 203-220.
- ALMEIDA, P. T. (2022), «Executive Political Elite», en J. M. FERNANDES, P. C. MAGALHÃES y A. C. PINTO (eds.), *Handbook of Portuguese Politics*, Oxford, Oxford University Press, pp. 339-352.
- AMARAL, I. (2022), «O Tejo e a defesa sanitária marítima de Lisboa nos séculos XIX e XX, epidemias, doenças tropicais, nação e imperio», en A. L. ESTEVES y H. SILVA (coords.), *Olhares Cruzados sobre a história da saúde da Idade Média à contemporaneidade*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 59-83.
- AMARAL, L. (2022), «Social, Economic, and Demographic Change during the Portuguese Democracy (1974-2019)», en J. M. FERNANDES, P. C. MAGALHÃES y A. C. PINTO (eds.), *The Oxford Handbook of Portuguese Politics*, Oxford, Oxford University Press, pp. 20-41.
- AMARO, J. C. (2022), *Os estatutos das confrarias do Santíssimo Sacramento das igrejas de São Lázaro e de Maximinos, de Braga, da Idade Moderna, um estudo comparado*, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (dissertação de mestrado),
- AMORIM, I. (2022), «A extração do sal e as figuras da administração central e local a partir da cidade portuaria de Aveiro (1620-1640) conflitos e oportunidades», en M. R. GARCÍA HURTADO (coord.), *Conflictos y tensiones en las sociedades portuarias del norte peninsular (siglos XVI-XIX)*, A Coruña, Universidad de A Coruña, pp. 67-97.
- AMORIM, I. y SILVA, L. P. (2022), «Dados meteorológicos e proxies para o estudo de eventos climáticos extremos e os seus impactos na época moderna», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA, L. C. y PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 121-128.
- ANDRADE, A. A. y SILVA, G. M. (2022), «Viver o(s) quotidiano(s) da cidade europeia medieval, espaços, tempos e protagonistas», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 13-19.
- ANDRADE, A. A. y SILVA, G. M. (eds.) (2022), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide.
- ANDRADE, M. F. y FONTES, J. L. (2022), «Povoar e enquadrar. Um percurso pela geografia das formas de vida religiosa da Lisboa medieval (séculos XII-XIV)», *Medievalista*, 32.

- ANTUNES, C. P. y BETHENCOURT, F. (eds.) (2022), *Merchant Cultures. A Global Approach to Spaces, Representations and Worlds of Trade, 1500-1800*, Leiden, Brill.
- ARAÚJO, A. C. (2022), *Resistência patriótica e Revolução Liberal (1808-1820)*, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra.
- ARAÚJO, M. M. L. (2022), «A caridade das Misericórdias portuguesas (séculos XVII-XVIII), mulheres pobres», en M. M. L. ARAÚJO y E. C. D. FLECK (coords.), *Mulheres do Reino e do Império, aproximações e singularidades (séculos XVI ao XVIII)*, São Leopoldo, Oikos Editora, pp. 211-231.
- ARAÚJO, M. M. L. (2022), «Caridad diaria, prácticas asistenciales en las misericórdias portuguesas en la Edad Moderna», en G. A. FRANCO RUBIO y N. GONZÁLEZ HERAS (coords.), *Dentro y fuera de la Corte. Estudios sobre la vida cotidiana en la España Moderna*, Madrid, Ediciones Polifemo, pp. 167-186.
- ARAÚJO, M. M. L. (2022), «Cuidados de higiene e de saúde pública nos hospitais portugueses da Idade Moderna. Entre as permanências e as mudanças», en P. BARBERO, A. BARRENA GÓMEZ y R. LIZARDO (eds.), *Hospitales durante el Antiguo Régimen Instituciones benéfico-asistenciales, siglos XV-XIX*, Palermo, Palermo University Press, pp. 45-64.
- ARAÚJO, M. M. L. (2022), «Em defesa de um estatuto, conflitos e redes de poder no recolhimento de São José, de Guimarães (de 1653 a 1707)», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os Recolhimentos Femininos no Mundo Ibérico (séculos XVI-XIX)*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 76-94.
- ARAÚJO, M. M. L. (2022), «Entre o medo e a morte, uma epidemia em Braga (1711-1712)», en A. L. ESTEVES y H. SILVA (coords.), *Olhares Cruzados sobre a história da saúde da Idade Média à contemporaneidade*, Universidade do Minho. Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 22-39.
- ARAÚJO, M. M. L. (2022), «Mulheres a procurar Justiça no Tribunal da Relação Eclesiástica de Braga (Século XVIII)», *EREBEA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 12, 2, pp. 285-306.
- ARAÚJO, M. M. L. (2022), «Os hospitais na Idade Moderna, realidade plural», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os hospitais portugueses, da Idade Média aos dias de hoje*, Vila Nova de Famalicão, Húmus, pp. 37-72.
- ARAÚJO, M. M. L. (2022), «Prestadoras de cuidados de saúde, mulheres, conflitualidade e trabalho nos hospitais portugueses da Idade Moderna», en R. RUIZ ÁLVAREZ, M.^a A. MOLINA FAJARDO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (coords.), *Ganarse la vida. Género y trabajo a través de los siglos*, Madrid, Dykinson, pp. 449-451.
- ARAÚJO, M. M. L. (coord.) (2022), *Os hospitais portugueses, da Idade Média aos dias de hoje*, Vila Nova de Famalicão, Húmus.

- ARAÚJO, M. M. L. y FLECK, E. D. (coords.) (2022), *Mulheres do Reino e do Império, aproximações e singularidades (séculos XVI ao XVIII)*, São Leopoldo, Oikos Editora.
- ARAÚJO, M. M. L. (2022), «Health and War, The Memoirs of Military Hospitals from Minho, Portugal in 1801», *International Journal of Regional and Local History*, 17, 1, pp. 18-38.
- BAIÔA, M. (2022), «A elite e as estruturas organizativas do Partido Republicano Português no Alentejo no final da Monarquia», en F. MARTINS, M. A. BERNARDO y P. E. GUIMARÃES (eds.), *Entre África e Europa, Estudos Históricos em Homenagem ao Professor Hélder Adegar Fonseca*, Vila Nova Famalicão, Húmus, pp. 351-372.
- BARREIRA, C. F. y RÊPAS, L. M. (2022), «Um Ritual descoberto em Salzedas ou a história de um mosteiro através do estudo dos seus códices litúrgicos. Propostas de leituras no espaço e no tempo», en C. F. BARREIRA (ed.), *Manuscritos de Alcobaca. Cultura, identidade e diversidade na unanimidade cisterciense*, Lisboa/Alcobaca, DGPC/IEM, pp. 234-265.
- BARROS, A. J. (2022), «1293. The Merchants' Guild, The Ports, the King and Portuguese Trade within European Networks», en C. FIOLEAIS, J. E. FRANCO y J. P. PAIVA (eds.), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 144-147.
- BARROS, A. J. (2022), «An imposed co-operation, Porto and its hinterland between the Middle Ages and the Early Modern Period», en R. LEE y P. MCNAMARA (eds.), *Port-cities and their hinterlands. Migration, trade and cultural exchange from the early seventeenth century to 1939*, London, Routledge.
- BARROS, M. F. (2022), «Muslim Dress in Medieval Portugal, Textual Evidence in the Context of the Iberian Peninsula», en G. OWEN-CROCKER, N. BEN YEHUDA, M. BARRIGON y J. SEQUEIRA (eds.), *Textiles of Medieval Iberia, cloth and clothing in a multicultural context*, Suffolk, Boydell y Brewer, pp. 189-206.
- BASSO, P. (2022), «Os primeiros doentes com SIDA em Portugal, os cadernos de registo dos dados dos doentes e dos testes de deteção do LAV (HIV) de Odete Ferreira (1984-1987)», en A. L. ESTEVES y H. SILVA (coords.), *Olhares Cruzados sobre a história da saúde da Idade Média à contemporaneidade*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 248-271.
- BERNARDO, M. A. (2022), «As Sociedades Agrícolas Distritais e a Construção do Estado Liberal no Portugal de Oitocentos», en F. MARTINS, M. A. BERNARDO y P. E. GUIMARÃES (eds.), *Entre África e Europa, Estudos Históricos em Homenagem ao Professor Hélder Adegar Fonseca*, Vila Nova Famalicão, Húmus, pp. 375-493.
- BETHENCOURT, F. (2022), «1536. The Inquisition Arrives in Portugal», en C. FIOLEAIS, J. E. FRANCO y J. P. PAIVA (eds.), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 209-212.

- BORGES, G. A. (2022), «Experiência e práticas governativas num império de distâncias, A carreira de Jerónimo de Azevedo (séculos XVI e XVII)», en G. GAUDIN y R. STUMPF (eds.), *Las distancias en el gobierno de los imperios ibéricos, Concepciones, experiencias y vínculos*, Madrid, Casa de Velázquez, pp. 127-141.
- BRAGA, I. D. (2022), «1509. Santarém Rice and the Globalization of Food Products», en C. FIOLEAIS, J. E. FRANCO y J. P. PAIVA (eds.), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 195-198.
- BRAGA, I. D. (2022), «Género e ofícios, aprendizagem, sociabilidade e conflito no Portugal Moderno», en R. RUIZ ÁLVAREZ, M.^a A. MOLINA FAJARDO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (coords.), *Ganarse la vida. Género y trabajo a través de los siglos*, Madrid, Dykinson, pp. 349-351.
- BRAGA, I. D. (2022), «Gravidezes e partos da infanta D. Mariana Vitória de Bragança (1768-1788), entre ansiedade e conselhos maternos», en I. D. BRAGA y P. D. BRAGA (coords.), *Rainhas, princesas e infantas, quotidiano, ritos e cerimónias na Península Ibérica (séculos XVI-XX)*, Lisboa, Temas e Debates, pp. 179-212.
- BRAGA, I. D. y BRAGA, P. D. (coords.) (2022), *Rainhas, princesas e infantas, quotidiano, ritos e cerimónias na Península Ibérica (séculos XVI-XX)*, Lisboa, Temas e Debates.
- BRAGA, P. D. (2022), «Casar as filhas, a diplomacia matrimonial de D. Mariana Vitória de Bourbon (1718-1781), Rainha de Portugal», en E. BORGOGNONI (coord.), *Reinas, virreinas y aristócratas en las monarquias ibéricas, estudios sobre mujer, cultura y diplomacia en la Edad Moderna*, Madrid, Dykinson, pp. 149-166.
- BRAGA, P. P. (2022), «Política, familia e quotidiano, D. Isabel Maria (1801-1876), infanta de Portugal», en I. D. BRAGA y P. D. BRAGA (coords.), *Rainhas, princesas e infantas, quotidiano, ritos e cerimónias na Península Ibérica (séculos XVI-XX)*, Lisboa, Temas e Debates, pp. 213-250.
- BRANCO, J. y SILVA, R. B. (2022), «Espaços domésticos e mundo objetual nos subúrbios de al-Ushbuna no século XII», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, IEM - Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 393-422.
- BRASÃO, I. (2022), «Da abnegação à resistência, a modernidade tardia na história do trabalho doméstico em Portugal», en R. RUIZ ÁLVAREZ, M.^a A. MOLINA FAJARDO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (coords.), *Ganarse la vida. Género y trabajo a través de los siglos*, Madrid, Dykinson, pp. 423-425.
- BUIL, C. M. (2022), «Doenças coletivas», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 77-86.

- CABELEIRA, H. y MADEIRA, A. I. (2022), «The noise of the living and the silence of the dead, public histories of education in between pandemics in the ‘rural’ Portugal (1918–2021)», *Paedagogica Historica*, 58, 5, pp. 641-659.
- CÂNDIDO, M. P. (2022), «1425. Madeira, Settlement, Sugar and Enslaved Populations», en C. FIOLEAIS, J. E. FRANCO y J. P. PAIVA (eds.), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 167-170.
- CARDOSO, D. A. (2022), «Os números da emigração de Vitorino Magalhães Godinho, revisão historiográfica com o caso do Brasil na época moderna», *APHES Working Papers in Economic and Social History*, 2, pp. 1-27.
- CARVALHAL, H. (2022), «O que significava “ser homem” no passado? Masculinidades em perspetiva histórica», en P. M. DIAS y R. L. JESUS (org.), *Atualizar a História. Uma Nova Visão Sobre o Passado de Portugal*, Oeiras, Edições Desassossego, pp. 173-182.
- CARVALHO, J. R. (2022), «The student records of the University of Coimbra (1537-1919) an Open Data Science approach», *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, 35, 1, pp. 11-58.
- CASIMIRO, S., KRUS, A. y BARGÃO, A. (2022), «Fragmentos de um quotidiano rural no termo de Lisboa, a rua do Lumiar nos séculos XIII a XVI», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, IEM - Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 423-440.
- CASTRO, M. R. (2022), «Frenteira», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 87-100.
- CATARINO, M. M. (2022), «Entre Lisboa e Santarém, algumas notas sobre a navegação e a pesca nas águas do Baixo Tejo», en J. L. FONTES y L. F. OLIVEIRA (eds.), *Os territórios da Lisboa medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, pp. 225-240.
- CHORÃO, L. B. (2022), «‘De Súbditos a Cidadãos’ Vintismo e I República», en V. MOREIRA y J. DOMINGUES (coords.), *De súbditos a cidadãos, a conquista da cidadania, do vintismo à atualidade*, Lisboa, Universidade Lusíada, pp. 101-124.
- COELHO, M. H. C. (2022), «The ‘common good’ in the petitions and appeals of the medieval towns at the Portuguese Cortes», *Parliaments, Estates and Representation*, 42, 3, pp. 223-232.
- CONCEIÇÃO, R. F. (2022), «O papel das instituições concelhias na gestão quotidiana da rede viária em Portugal na Baixa Idade Média», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 373-392.

- COSTA, J. (2022), «Relação de proximidade. Palmela e Lisboa na Idade Média», en J. L. FONTES y L. F. OLIVEIRA (eds.), *Os territórios da Lisboa medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, pp. 203-224.
- CRUZ, M. D. (ed.) (2022), *Petitioning in the Atlantic World, c. 1500-1840. Empire, Revolutions and Social Movements*, London, Palgrave Macmillan.
- CUNHA, P. F. (2022), «Origens e rumos do constitucionalismo moderno 1820 a 2023», *Polis*, 2, 6, pp. 93-97.
- CUNHA, P. M. (2022), «Feiras Medievais Portuguesas. Articuladoras do território, símbolos da autoridade régia», en A. S. OLIVEIRA, A. M. COELHO, J. SIMÕES y S. V. SOUSA (eds.), *Juvenes - The Middle Ages seen by Young Researchers*, Publicações do Cidehus.
- DÁVILA, M. B. (2022), «Estratégias de género? A infanta D. Beatriz e administração dos arquipélagos da Madeira, Açores e Cabo Verde (século XV)», *Anais de História de Além Mar*, XXI, pp. 29-49.
- DIAS, P. M. y JESUS, R. L. (org.) (2022), *Atualizar a História. Uma Nova Visão Sobre o Passado de Portugal*, Oeiras, Edições Desassossego.
- DUARTE, F. M. A. (2022), *Herdar, Legar e Registrar; o arquivo e o Tombo do Cartório da Casa de Vila Nova de Portimão*, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humana da Universidade Nova de Lisboa (dissertação de mestrado).
- ELBL, I. (2022), «Friendship, Disasters, and Social Capital, The Silva Meneses, 1415-1481», *Portuguese Studies Review*, 30, 1, pp. 39-82.
- ESTEVES, A. (2022), «A epidemia depois da pandemia, a encefalite letárgica», en A. L. ESTEVES y H. SILVA (coords.), *Olhares Cruzados sobre a história da saúde da Idade Média à contemporaneidade*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 138-155.
- ESTEVES, A. (2022), «Das margens à criminalidade, As mulheres e o crime no norte do Portugal de oitocentos», *EREBEA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 12, 2, pp. 175-192.
- ESTEVES, A. (2022), «O quadro hospitalar do Portugal oitocentista», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os hospitais portugueses, da Idade Média aos dias de hoje*, Vila Nova de Famalicão, Húmus, pp. 171-196.
- ESTEVES, A. (2022), «Por que não devem as mulheres trabalhar!, o discurso médico em Portugal sobre a mulher e o trabalho no século XIX e nas primeiras décadas do século XX», en R. RUIZ ÁLVAREZ, M.^a A. MOLINA FAJARDO y F. HIDALGO FERNÁNDEZ (coords.), *Ganarse la vida. Género y trabajo a través de los siglos*, Madrid, Dykinson, pp. 261-263.
- ESTEVES, A. (2022), «Quotidianos encerrados, As mulheres do recolhimento de Santa Maria Madalena e de São Gonçalo no século XIX», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os Recolhimentos Femininos no Mundo Ibérico (séculos XVI-XIX)*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 194-209.

- ESTEVES, A. P. L y SILVA, H. (coords.) (2022), *Olhares Cruzados sobre a história da saúde da Idade Média à contemporaneidade*, Universidade do Minho, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT),
- FAÍSCA, C. M. (2022), «Enseñando, fomenta, A atuação do associativismo no desenvolvimento agrícola oitocentista em duas regiões ibéricas limítrofes – o Alentejo e a Extremadura», *Revista de História da Sociedade e da Cultura*, 22, 2, pp. 265-290.
- FARELO, M. (2022), «Quando as lágrimas e as orações não chegam, cronologia e discursos sobre a contribuição fiscal do clero em favor da Monarquia portuguesa (séculos XIV-XV)», *Studia Histórica. Historia Medieval*, 40, 2, pp. 117-140.
- FEIO, R. P. (2022), «‘Porque é o que mais a festa faz’, a legislação das festas cívico-religiosas, em Coimbra, nos inícios do século XVI», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 539-558.
- FEITLER, B. (2022), *A fê dos juizes. Inquisidores e processos por heresia em Portugal (1536-1774)*, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra.
- FERNANDES, P. C. (2022), «Alimentando o corpo e o espírito no recolhimento de Nossa Senhora da Conceição de Penafiel nos séculos XVIII e XIX», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os Recolhimentos Femininos no Mundo Ibérico (séculos XVI-XIX)*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 130-150.
- FERNANDES, P. J. (2022), «A miséria pode ter piada? Representações da fome e da pobreza no humor gráfico contemporâneo», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (eds.), *Pobreza e Fome. Contributos para a Historiografia Contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 251-264.
- FERREIRA, A., OLIVEIRA, C., SILVA, F. y FERREIRA, T. (2022), «A Gripe Espanhola em Guimarães, crise e estratégias de recuperação», en A. L. ESTEVES y H. SILVA (coords.), *Olhares Cruzados sobre a história da saúde da Idade Média à contemporaneidade*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 126-137.
- FIDALGO, A. (2022), «Nascer exposto em Lagoa, da criação do concelho ao liberalismo», *Arade. Revista do Arquivo Municipal de Lagoa*, 11, pp. 181-202.
- FIOLHAIS, C., FRANCO, J. E. y PAIVA, J. P. (eds.) (2022), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Eastbourne, Sussex Academic Press.
- FONSECA, J. (2022), «Piedade feminina e controlo social. Uma comunidade de mulheres devotas em Montemor-o-Novo cerca de 1500», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os Recolhimentos Femininos no Mundo Ibérico (séculos XVI-XIX)*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 16-24.

- FONSECA, T. (2022), «O recolhimento de N^a Sra^a da Luz de Montemor-o-Novo (1749-1874), Uma vida de privações e conflitos», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os Recolhimentos Femininos no Mundo Ibérico (séculos XVI-XIX)*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 114-128.
- FONTES, J. L. (2022), «Os quotidianos que nos escapam, reclusas e mulheres da pobre vida nos núcleos urbanos do sul de Portugal nos finais da Idade Média», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 97-124.
- FONTES, J. L. y OLIVEIRA, L. F. (eds.) (2022), *Os territórios da Lisboa medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais.
- GAMEIRO, F. L. (2022), «As elites municipais de Santiago do Cacém no século XIX», en F. MARTINS, M. A. BERNARDO y P. E. GUIMARÃES (coords.), *Entre África e Europa, Estudos Históricos em Homenagem ao Professor Hélder Adegar Fonseca*, Vila Nova de Famalicão, Húmus, pp. 327-351.
- GOMES, I. (2022), «Calamidades – perdas de culturas», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 51-58.
- GOMES, S. (2022), «Devoção Cristã em Ourém (e por terras circunvizinhas) em Tempos Medievais», en A. JANEIRO (coord.), *Testemunhos da Palavra – Ourém, terra de missionários e missão*, Ourém, Notícias de Ourém, pp. 701-717.
- GOMES, S. A. (2022), «‘Presos pelo Santo Ofício’. O destino dos bens de cristãos-novos da comunidade de Leiria», en A. M. L. ANDRADE, S. A. GOMES y M. F. REIS (coords.), *Diálogos Luso-Sefarditas*, Aveiro, Universidade de Aveiro, pp. 367-388.
- GOMES, S. A. (2022), «1290. A University That Would Develop a World Profile», en C. FIOLEAIS, J. E. FRANCO y J. P. PAIVA, (eds.), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 140-144.
- GOMES, S. A. (2022), «Os Pereira da Silva, morgados da Quinta de Caldelas (Carrangejeira, Leiria) e da Quinta da Rebaldeira (São Pedro dos Dois Portos, Torres Vedras)», *Anais Leirienses. Estudos y documentos*, 12, pp. 323-357.
- GOMES, S. A. (2022), «Testemunhos de exercícios abaciais e de autografia em mosteiros cistercienses femininos portugueses na Baixa Idade Média», en A. E. SANTOS, M. C. PIMENTEL, P. ALBERTO y R. FURTADO (coords.), *Optimo Magistro Sodalivm et Amicorum Mvns. Homenagem a Aires A. Nascimento pelo seu 80º aniversário*, Lisboa, Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, pp. 575-596.
- GONÇALVES, A. L. (2022), «Cartas ao Pará, vida privada, cotidiano e política na correspondência pessoal do negociante Antônio José de Miranda (Portugal, 1828-1831)», *Tempo*, 28, 1, pp. 1-24.
- GONÇALVES, I. (2022), «Enfrentar a peste numa vila da Idade Média. Funchal, 1488-1489 (Nótula de história urbana)», *Medievalista*, 32, [Online].

- GOUVEIA, J. T. (2022), «A jurisdição privativa da Inquisição portuguesa sobre o delito de solitação, De facto ou de iure?», *Investigaciones Históricas. Época Moderna Y Contemporánea*, 42, pp. 507-548.
- GUIMARÃES, P. E. (2022), «A lã, o linho e os destinos da indústria têxtil no Alentejo no século XVIII, uma interpretação», en F. MARTINS, M. A. BERNARDO y P. E. GUIMARÃES (eds.), *Entre África e Europa, Estudos Históricos em Homenagem ao Professor Hélder Adegar Fonseca*, Vila Nova Famalicão, Húmus, pp. 295-325.
- HENRIQUES, F. M. (2022), *Indústria, comércio externo e intervenção pública, as conservas de peixe no Estado Novo (1927-1972)*, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (tese de doutoramento),
- JERÓNIMO, M. B. (2022), *Ecos coloniais, Histórias, Patrimónios e Memórias*, Lisboa, Tinta-da-China.
- JESUS, E. (2022), «As Recolhidas do Anjo, a integração numa comunidade redentora? (Porto, sécs. XVII e XVIII)», *História, Revista Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto*, 12, 1, pp. 63-84.
- LEITÃO, A. O. (2022), «A estruturação dos limites paroquiais no termo oriental de Lisboa, a esquecida contenda entre o Estudo Geral e a igreja de Santa Maria de Sacavém (séculos XIV-XV)», en J. L. FONTES y L. F. OLIVEIRA (eds.), *Os territórios da Lisboa medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, pp. 105-138.
- LEITE, A. T. (2022), *A assistência da Misericórdia de Braga aos pobres (século XVII)*, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (dissertação de mestrado),
- LOPES, A. M. (2022), «The invisibility of Portuguese stepfamilies, the relationships between stepparents, stepchildren and half-siblings in the eighteenth and nineteenth century Porto», *The History of the Family*, 27, 3, pp. 521-545.
- LOPES, L. F. (2022), «A engrenagem da rejeição, fluxos, cifras e enredos da re-provação na carreira inquisitorial portuguesa (1670-1780)», *Tempo*, 28, 3, pp. 1-30.
- LOUSADA, M. A. y SILVA, M. R. (2022), «Sociabilidades populares en Lisboa. En el tránsito del siglo XIX al XX, Patrimonio Material y Memoria (1864-1946)», en M. ZOZAYA-MONTES (coords.) *De la sociabilidad al patrimonio cultural material e inmaterial*, Granada, Comares, pp. 125-144.
- MACHADO, Â. C. R. (2022), *A cultura material dos expostos batizados na paróquia da Sé de Braga (1744-1763)*, Braga, Instituto de Ciência Sociais da Universidade do Minho (dissertação de mestrado),
- MACHADO, C. S. y LACET, J. L. (2022), «Feminismo e republicanismo na imprensa de Portugal, incursão investigativa no jornal A Capital (1910)», *Ex aequo*, 46, pp.155-169.
- MACHADO, M. (2022), «Mulheres benfeitoras da Misericórdia de Braga na Idade Moderna», en M. M. L. ARAÚJO y E. C. D. FLECK (coords.), *Mulheres do*

- Reino e do Império, aproximações e singularidades (séculos XVI ao XVIII)*, São Leopoldo, Oikos Editora, pp. 232-260.
- MACHADO, M. (2022), «O recolhimento de Santo António sob a administração da Misericórdia de Braga na Idade Moderna, o cumprimento de um legado», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os Recolhimentos Femininos no Mundo Ibérico (séculos XVI-XIX)*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 96-112.
- MAGALHÃES, A. (2022), «Os hospitais, mudanças e permanências no século XIX», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os hospitais portugueses, da Idade Média aos dias de hoje*, Vila Nova de Famalicão, Húmus, pp. 197-238.
- MARCOS, D. M. (2022), *People of the Iberian Borderlands. Community and Conflict between Spain and Portugal, 1640-1715*, Abingdon, Routledge.
- MARCOS, R. F. (2022), «1867. Abolition of the Death Penalty», en C. FIOLHAIS, J. E. FRANCO y J. P. PAIVA (eds.), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 294-298.
- MARTINHO, B. A. y ANDRADE, A. M. L. (2022), «In Search of the Unicorn's Virtue in a Rhino Horn Cup, Consumption of Rhino Horns and the Production of Knowledge in Early Modern Lisbon», *Early Science and Medicine*, 27, 6, pp. 572-600.
- MATEUS, S. B. (2022), «The Garment and the Difference, The Attire of Portuguese Jews and New Christians (Conversos) during the Thirteenth to Sixteenth Centuries», en G. OWEN-CROCKER, N. BEN YEHUDA, M. BARRÍGON y J. SEQUEIRA (eds.), *Textiles of Medieval Iberia, cloth and clothing in a multicultural context*, Suffolk, Boydell y Brewer, pp. 347-364.
- MATOS, P. T. y PAIVA, D. (2022), «Remarriage and Stepfamilies in the 'Western Islands' of Europe, the rural Azores of Portugal in the 18th and 19th centuries», *The History of the Family*, 27, 3, pp. 493-520.
- MELO, A. (2022), «Os hospitais na Idade Média, realidade multifacetadas», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os hospitais portugueses, da Idade Média aos dias de hoje*, Vila Nova de Famalicão, Húmus, pp. 17-36.
- MIRANDA, F. (2022), «Quotidiano dos mercadores portugueses em Bruges no século XV», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 261-280.
- MONTEIRO, J. P. (2022), «Trabalho forçado e escravatura», en P. M. DIAS y R. L. JESUS (org.), *Atualizar a História. Uma Nova Visão Sobre o Passado de Portugal*. Oeiras, Edições Desassossego, pp. 279-290.
- MOREIRA, C., REIS, J. y SOUSA, R. M. (2022), «Portugal's French Wars, Cost, Loss, Missed Opportunities? 1793-1850», en P. K. O'BRIEN (ed.), *The Crucible of Revolutionary and Napoleonic Warfare and European Transitions to Modern Economic Growth*, Leiden, Brill, pp. 203-249.
- MOREIRA, V. y DOMINGUES, J. (coords.) (2022), *De súbditos a cidadãos, a conquista da cidadania, do vintismo à atualidade*, Lisboa, Universidade Lusíada Editora.

- NETO, C. P. (2022), *O trabalho infantil no Portugal do Século XX*, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (dissertação de mestrado),
- NETO, M. S. (2022), «A economia agropecuária portuguesa ao tempo da governação filipina», en I. DUBERT GARCÍA y H. SOBRADO CORREA, H. (coords.), *Os trabalhos da vida, estudos sobre o mundo rural. Séculos XVI-XX*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 63-82.
- NEVES, L. (2022), «O auxílio das Misericórdias e dos seus hospitais aos peregrinos e viajantes (séculos XVII e XVIII)», en P. BARBERO, A. BARRENA GÓMEZ y R. LIZARDO (eds.), *Hospitales durante el Antiguo Régimen Instituciones benéfico-asistenciales, siglos XV-XIX*, Palermo, Palermo University Press, pp. 85-102.
- NISA, J. (2022), «‘Com os caualos de noyte e de dja sellados E nos armados’, a vivência da guerra no Alentejo na Baixa Idade Média», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 455-474.
- NUNES, J. A. (2022), «A sociabilidade doente, confinada entre os muros de um doença, o caso dos sanatórios para a tuberculose em Portugal (1900-1950)», en M. ZOZAYA-MONTES (coords.), *De la sociabilidad al patrimonio cultural material e inmaterial*, Granada, Comares, pp. 229-244.
- NUNES, J. A. R. (2022), «Religião e império na vida de um peregrino do século XVI», *Topoi (Rio de Janeiro)*, 23, 50, pp. 393-407.
- NUNES, M. (2022), «As ollas do bairro, A produção e venda de cerâmica no bairro das olarias e o seu papel no quotidiano de Lisboa entre os séculos XIV e XV», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais/Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 349-372.
- OLAIA, I. (2022), «O julgado medieval na Estremadura e os Montes de Alenquer», en A. S. OLIVEIRA, A. M. COELHO, J. SIMÕES y S. V. SOUSA (eds.), *Juvenes - The Middle Ages seen by Young Researchers*, Publicações do Cidehus.
- OLIVAL, F. (2022), «Da mercê de hábito à sua efetivação, tramitações, intervenientes e custos (1759-1773), em torno de acionistas da Companhia de Pernambuco e Paraíba», en B. T. SALLES y E. GREIF (orgs.), *As cruzadas e as ordens militares, entre o Mediterrâneo e o Atlântico (séculos XII-XVIII)*, Palmas, Editora EdUFT, pp. 243-287.
- OLIVEIRA, E. (2022), «Sobre bombas e deportações anarquistas portuguesas e o movimento operário no Rio de Janeiro (1918-1921)», *Revista Portuguesa de História*, 53, pp. 139-158.
- OLIVEIRA, F. E. (2022), *Ourém entre Guerras (1919-1939), caracterização económica*, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (dissertação de Mestrado),

- OLIVEIRA, J. A. (2022), «O abastecimento de Lisboa a partir de Almada e Coina, no Foral da Portagem», en J. L. FONTES y L. F. OLIVEIRA (eds.), *Os territórios da Lisboa medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, pp. 187-202.
- OLIVEIRA, L. F. (2022), «1128. Fighting in the Name of Faith, Military Orders in Portugal», en C. FIOHAIS, J. E. FRANCO y J. P. PAIVA (eds.), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 107-112.
- OLIVEIRA, L. T. (2022), «As lutas estudantis e o 25 de Abril», en A. GARRIDO (coord.), *Primaveras Estudantis, da Crise de 1962 ao 25 de Abril*, Lisboa, Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 1974, pp. 214-218.
- OLIVEIRA, P. A. (2022), «Estado, seca e fome em Cabo Verde, algumas respostas públicas no século XX (c. 1920-c.1990)», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (eds.), *Pobreza e Fome. Contributos para a Historiografia Contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 169-181.
- OSSWALD, H., y AMORIM, I. (2022), «Religião e Transformação Social», *História, Revista Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto*, 12, 1, pp. 3-9.
- PAIVA, J. P. (2022), «1514. A Religion for the World, Royal Patronage and a Pluricontinental Diocese», en C. FIOHAIS, J. E. FRANCO y J. P. PAIVA (eds.), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 198-202.
- PAULINO, J. V. (2022), «Róis de Confessados, Registos paroquiais e a secção ‘Criação dos Expostos’ do Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Histórias de vida de crianças abandonadas em Lisboa (século XIX)», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 137-144.
- PEREIRA, C. H. (2022), «Crianças refugiadas que se salvaram através de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial (1940-1944)», *Revista de História da Sociedade e da Cultura*, 22, 1, pp. 233-255.
- PEREIRA, J. C. (2022), *O perdão, crimes, ofensores e ofendidos nos registos do tabelionato de Braga (1760-1780)*, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (dissertação de mestrado),
- PEREIRA, J. D. (2022), «An aspect of modern civilisation. The associative congresses in Portugal (1865-1926)», *Análise Social*, LVII, 4, 245, pp. 676-703.
- PEREIRA, P. T. (2022), «A assistência social nas ditaduras ibéricas, perspetivas sobre o Auxílio Social franquista e as Campanhas de Apoio aos Pobres no Inverno salazaristas», *Tempo*, 28, 2, pp. 80-102.
- PÉREZ RODRÍGUEZ, F. J. (2022), «Monges e mosteiros galegos em Portugal (séculos XII-XV)», *Medievalista*, 31.
- PIASSINI, C. E. (2022), «De Coimbra para o Rio Grande do Sul, análise de passaportes, 1881-1889», *Revista de História da Sociedade e da Cultura*, 22, 1, pp. 189-211.

- PINTO, L. C. (2022), «Vulnerabilidade e risco», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 35-40.
- PINTO, S. R. y ALVES, P. A. (2022), «Digital methodologies in the study of local government. The case of the parish clergy (1833-1911)», *Práticas Da História. Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past*, 14, pp. 15-56.
- PIRES, A. R. C. (2022), *Família, quotidiano doméstico e morte nos testamentos da cidade de Lisboa (1556-1637)*, Braga, Universidade do Minho (dissertação de mestrado),
- PIRES, L. A. (2022), «Alimentação e abastecimento», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 41-50.
- PIRES, L. A. (2022), «Poderes políticos e a mobilização das elites agrárias no Portugal republicano (1910-1926)», *Fragmenta Historica – História, Paleografia e Diplomática*, 10, pp. 65-84.
- POLÓNIA, A. (2022), «Protagonistas do esquecimento – desempenhos femininos na expansão marítima e ultramarina portuguesa», en P. M. DIAS y R. L. JESUS (org.), *Atualizar a História. Uma Nova Visão Sobre o Passado de Portugal*, Oeiras, Edições Desassossego, pp. 159-172.
- POLÓNIA, A., CARNEIRO, D., GOMES, J. M. F. y RODRIGUES, M. J. (2022), «As comunidades marítimas no noroeste português, devoções e práticas de sociabilidades – o caso da Póvoa de Varzim», *Póvoa de Varzim, Boletim Cultural*, 54, pp. 165-189.
- PORTUGAL, J. C. (2022), «A violência Senhorial nas Inquirições Gerais de 1288 e Sentenças de 1290», *Revista Portuguesa de História*, 53, pp. 159-187.
- PREZOTTI, M. G. (2022), «O que comem os doentes? Alimentação nos hospitais portugueses da Idade Moderna e Contemporânea», en M. M. L. ARAÚJO (coord), *Os hospitais portugueses, da Idade Média aos dias de hoje*, Vila Nova de Famalicão, Húmus, pp. 149-170.
- QUEIROZ, A. I., DIREITO, B., SILVA, H. y PINTO, L. C. (coords.) (2022), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea.
- REIS, M. F. (2022), «Boticas e boticários nos hospitais da Idade Moderna», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os hospitais portugueses, da Idade Média aos dias de hoje*, Vila Nova de Famalicão, Húmus, pp. 119-148.
- REIS, M. F. (2022), «Educação e assistência nos recolhimentos de Lisboa, Tendências do Estado Liberal», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os Recolhimentos Femininos no Mundo Ibérico (séculos XVI-XIX)*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 176-192.
- REIS, M. F. (2022), «Maria da Conceição, uma parteira de Lisboa setecentista, ‘parto fingido’, entre a honra e o afecto», en M. M. L. ARAÚJO y E. C. D. FLECK (coords.), *Mulheres do Reino e do Império, aproximações e singularidades (séculos XVI ao XVIII)*, São Leopoldo, Oikos Editora, pp. 261-287.

- REIS, P. M. (2022), *Depois da Índia. Regresso, morte e posteridade de Gonçalo Gil Barbosa*, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (dissertação de mestrado),
- RÊPAS, L. M. (2022), «Os efeitos das guerras e da revolta popular de Évora no quotidiano das monjas de São Bento de Cástris, durante o último quartel do século XIV», en A. A. ANDRADE y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, pp. 475-496.
- RÊPAS, L. M. (2022), «Practise and the *Periculoso* in the Convent of Odivelas (Lisbon), Royal Statutes and Female Enclaustration in Medieval Portugal (c. 1295-1319)», en J. L. FONTES y L. F. OLIVEIRA (eds.), *Os territórios da Lisboa medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, pp. 277-309.
- RIBEIRO, A. I. (2022), «Instrumentos e mecanismos de poder da fidalguia (Coimbra, séculos XVIII–XIX)», en J. D. RODRIGUES, D. BERNABÉ GIL y M.^a C. IRLES VICENTE (eds.), *Actores e Instrumentos del Poder en las Monarquías Ibéricas*, Coimbra, Almedina, pp. 346-389.
- RIBEIRO, A. S. (2022), «Violence in eighteenth-century European port-cities and their hinterlands», en R. LEE y P. MCNAMARA (eds.), *Port-cities and their hinterlands. Migration, trade and cultural exchange from the early seventeenth century to 1939*, London, Routledge, pp. 125-141.
- RIBEIRO, J. A. (2022), «Arte e património histórico no quotidiano da última rainha de Portugal, D. Amélia», en I. D. BRAGA y P. D. BRAGA (coords.), *Rainhas, princesas e infantas, quotidiano, ritos e cerimónias na Península Ibérica (séculos XVI-XX)*, Lisboa, Temas e Debates, pp. 283-310.
- RIO, D. (2022), «Recolhimentos femininos em Lisboa na Época Moderna. Vivência e transformação no recolhimento das Órfãs Honradas do Castelo (Século XVIII)», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os Recolhimentos Femininos no Mundo Ibérico (séculos XVI-XIX)*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 152-175.
- RÍOS RODRÍGUEZ, M. L. y FRAGA SAMPEDRO, M. D. (2022), «En los orígenes de la observancia. Frades da prove vida en la Galicia medieval (Finales siglo XIV-finales siglo XV)», *Medievalista*, 32.
- ROCHA, A. R. (2022), «Uma sociedade desamparada? A assistência na Idade Média», en P. M. DIAS y R. L. JESUS (org.), *Atualizar a História. Uma Nova Visão Sobre o Passado de Portugal*, Oeiras, Edições Desassossego, pp. 55-66.
- ROCHA, R. M. (2022), «O dia do Juízo Final. Uma reconstituição das cerimónias de graduação na universidade portuguesa na baixa Idade Média», en A. A. ANDRADE, y G. M. SILVA (eds.), *A vida quotidiana da cidade na Europa Medieval*, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, pp. 519-538.
- RODRIGUES, A. (2022), «O espaço do paço, tabeliães de Guimarães no século XV», en A. S. OLIVEIRA, A. M. COELHO, J. SIMÕES y S. V. SOUSA (eds.), *Juvenes - The Middle Ages seen by Young Researchers*, Publicações do Cidehus.

- RODRIGUES, A. M. (2022), «Os escritos de D. Duarte sobre as mulheres no Leal Conselheiro, ecos longínquos da Querelle des femmes?», en *Optimum magistro sodalium et amicorum munus. Homenagem a Aires A. Nascimento pelo seu 80º aniversário*, Lisboa, Centro de Estudos Clássicos, pp. 235-244.
- RODRIGUES, I. F. (2022), *Limpar a cidade em tempo de crise, higiene e asseio em Braga (séculos XVII-XIX)*, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (dissertação de mestrado),
- RODRIGUES, J. D. (2022), «Nobrezas, casa e reprodução social, a vinculação nos Açores (séculos XV-XVIII)», en J. D. RODRIGUES, D. BERNABÉ GIL y M.ª C. IRLES VICENTE (eds.), *Actores e Instrumentos del Poder en las Monarquías Ibéricas*, Coimbra, Almedina, pp. 299-345.
- RODRIGUES, J. D. (2022), «Para uma releitura dos protestos sociais no Antigo Regime, revoltas, levantamentos populares e hierarquias sociais nos Açores (séculos XVII-XVIII)», en L. M. P. N. BASTOS, J. D. RODRIGUES y F. V. SANTOS (orgs.), *Revoltas no mundo atlântico, identidades, conflitos e protestos [séculos XVII-XIX]*, Rio de Janeiro, Contra Capa Editora, pp. 83-114.
- RODRIGUES, L. (2022), «As Misericórdias, uma instituição de caridade?», en P. M. DIAS y R. L. JESUS (org.), *Atualizar a História. Uma Nova Visão Sobre o Passado de Portugal*, Oeiras, Edições Desassossego, pp. 249-258.
- RODRIGUES, N. C. y CUNHA, A. (2022), *Portuguese Economic Development and External Funding in the modern era*, Brighton, Sussex Academic Press.
- ROSA, M. D. L. (2022), «Ouvertures et fermetures des archives de famille, XIVE–XXIe, siècles», en S. PÉQUIGNOT y Y. POTIN (eds.), *Les conflits d'archives, France, Espagne, Méditerranée*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 243-258.
- ROSAS, F. (coord.) (2022), *Revolução Portuguesa 1974-75*, Lisboa, Tinta da China.
- SÁ, I. G. (2022), «A fundação e estruturação das misericórdias no século XVI», en C. G. SILVA (ed.), *A Misericórdia. História, arte e património*, Lisboa, Edições Colibri, pp. 37-52.
- SÁ, I. G. (2022), «Espírito e matéria num hospital da primeira globalização. O Hospital Real de Todos-os-Santos de Lisboa (1492-1620)», en P. BARBERO, A. BARRENA GÓMEZ y R. LIZARDO (eds.), *Hospitales durante el Antiguo Régimen Instituciones benéfico-asistenciales, siglos XV-XIX*, Palermo, Palermo University Press, pp. 65-84.
- SÁ, I. G. (2022), «A história social sobre o período moderno em Portugal, um balanço dos últimos 40 anos, 1980-2020», *Ler História*, 81, pp. 23-43.
- SAKELLARIDES, C. (2022), «O hospital no sistema de saúde. Do pós-guerra aos desafios da atualidade», en M. M. L. ARAÚJO (coord.), *Os hospitais portugueses, da Idade Média aos dias de hoje*, Vila Nova de Famalicão, Húmus, pp. 239-258.
- SANTOS, M. L. (2022), «‘Subir na vida’, A promoção social entre os intelectuais do liberalismo», *Análise Social*, LVII, 3, 244, pp. 450-469.

- SEQUEIRA, J. (2022), «Flax, wool and silk, textile industries in Medieval Portugal», en G. OWEN-CROCKER, N. BEN YEHUDA, M. BARRÍGON y J. SEQUEIRA (eds.), *Textiles of Medieval Iberia, cloth and clothing in a multicultural context*, Suffolk, Boydell y Brewer, pp. 141-164.
- SEQUEIRA, J. (2022), «Os ofícios do têxtil e do vestuário em Guimarães na Idade Média», *Revista Alfonsina*, 4, pp. 37-49.
- SILVA, Á. F. y SOUSA, M. L. (2022), «O “guião” de um novo traçado urbano, mobilidade, ambiente e embelezamento das ruas de Lisboa (1850-1910)», en A. SIMÕES y M. P. DIOGO (eds.), *Guia CIUHCT de História das Ciências e da Tecnologia, Os primeiros 15 anos, 2007-2022*, Lisboa, Colibri, pp. 309-345.
- SILVA, A. O. (2022), «Cronologia dos surtos portugueses da segunda pandemia de peste (séc. XIV-XVIII), importância e problemas», en A. P. L. ESTEVES y H. SILVA (coords.), *Olhares Cruzados sobre a história da saúde da Idade Média à contemporaneidade*, Universidade do Minho, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 12-21.
- SILVA, E. (2022), «Precarizar o desemprego, a longa história de uma categoria», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 109-120.
- SILVA, F. R. (2022), «Portuguese slave legislation and the first wave of uprisings by enslaved africans in the Iberian Atlantic world, 1400s-1500s», *E-Journal of Portuguese History*, 20, 1, pp. 24-39.
- SILVA, H. (2022), «Saúde», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 67-75.
- SILVA, H. (2022), «Traumas psíquicos nos soldados portugueses no pós-Primeira Guerra Mundial», en A. L. ESTEVES y H. SILVA (coords.), *Olhares Cruzados sobre a história da saúde da Idade Média à contemporaneidade*, Braga, Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), pp. 156-179.
- SILVA, I. C. (2022), «‘O Brasileiro’, sociabilidade, categorização social e estatuto transnacionais oitocentistas», *Revista Tempo e Argumento*, 14, 35, pp. 1-25.
- SILVA, M. F. (2022), *Mutação urbana na Lisboa medieval, das taifas a D. Dinis*, Lisboa, Centro de História da Universidade de Lisboa.
- SILVA, M. O. y MENDES, P. A. (2022), «Ler e (aprender a) escrever no claustro, o caso do mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde (séculos XVI-XVII)», *Revista de História da Sociedade e da Cultura*, 22, 2, pp. 221-239.
- SILVA, M. S. y SANTOS, Y. (2022), «Migração», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 101-108.
- SOARES, F. (2022), «Perturbação ambiental», en A. I. QUEIROZ, B. DIREITO, H. SILVA y L. C. PINTO (coords.), *Pobreza e fome, uma história contemporânea*, Lisboa, Imprensa de História Contemporânea, pp. 59-66.

- SOTTOMAYO-PIZARRO, J. A. C. y PINTO, P. (2022), «Fidalgos e freires-cavaleiros», *Medievalista*, 31.
- SOTTOMAYOR-PIZARRO, J. A. (2022), «‘Barregãs e Bastardos’, O Testemunho dos Nobiliários Medievais Portugueses (Séculos XIII e XIV)», *Edad Media. Revista De Historia*, 23, pp. 97–124.
- SOUSA, A. T. (2022), «As mulheres, a Corte e o fim da Monarquia Constitucional portuguesa», en I. D. BRAGA y P. D. BRAGA (coords.), *Rainhas, princesas e infantas, quotidiano, ritos e cerimónias na Península Ibérica (séculos XVI-XX)*, Lisboa, Temas e Debates, pp. 311-340.
- SOUSA, L. O. (2022), «Os Miraculados, os Espaços e os Gestos nos Milagres de três hagiografias medievais ‘portuguesas’», en A. S. OLIVEIRA, A. M. COELHO, J. SIMÕES y S. V. SOUSA (eds.), *Juvenes - The Middle Ages seen by Young Researchers*, Publicações do Cidehus.
- SOUSA, A. S. (2022), «O Cavalo na Idade Média Portuguesa», *Medievalista*, 32.
- TAVIM, J. A. (2022), «1496. Expulsion of the Jews, The Diaspora of the Diasporas», en C. FIOLHAIS, J. E. FRANCO y J. P. PAIVA (eds.), *The Global History of Portugal. From Pre-History to the Modern World*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 181-184.
- TOVAR, M. C. (2022), «*A materia que me da gosto*, do testemunho físico do passado em Fr. Francisco de S. Luís Saraiva», *História, Revista Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto*, 12, 1, pp. 124-142.
- TRAPAGA-MONCHET, K. y ROMERO-CALCERRAD, R. (2022), «Forest policies, administration, and management of the Leiria pinewood in Portugal (13th-18th centuries)», *Management y Organizational History*, 17, 3-4, pp. 138-165.
- TRINDADE, L. (2022), *Silêncio Aflito. A sociedade portuguesa através da música popular (dos anos 40 aos anos 70)*, Lisboa, Tinta da China.